

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS - 8^eTéléphone : EUROpe 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Communisme, nationalisme, interdépendance</i>	1
<i>Les victimes du front unique</i>	3
<i>L'offensive soviétique contre les salaires et M. Isaac Deutscher</i>	7
<i>L'activité des organisations soviétiques</i>	10
<i>La tentation des émigrés</i>	13
LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE	
<i>Après l'Autriche, Porkkala</i>	16

LE COMMUNISME	
DANS LE MONDE SOVIETISE	
<i>L'agriculture tchécoslovaque</i>	17
<i>L'évolution du régime concentrationnaire en U. R. S. S.</i>	18
IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE	
<i>Les estivants et les camps de pionniers font à nouveau parler d'eux</i>	23

Communisme, nationalisme, interdépendance

SI l'on mesure les progrès politiques de l'humanité par le développement des solidarités planétaires, par la marche à l'unité, on doit convenir que nous sommes depuis 1914 en forte régression. C'est au début du siècle que le monde offrait un spectacle vers lequel nous pouvons nous retourner avec nostalgie et qui était celui d'une cohésion déjà très remarquable. Alors en effet les grandes nations blanches, à la tête desquelles était l'Angleterre, exerçaient sans conteste une hégémonie collective sur tous les continents, à la seule exception de la zone détenue par les Etats-Unis. Cette situation privilégiée avait souvent été acquise par la violence et l'injustice, mais cette tare originelle commençait à trouver sa compensation dans les bienfaits que la paix et l'ordre procuraient peu à peu aux peuples colonisés.

La période de confusion qu'inaugura la première guerre mondiale n'eut pas seulement pour conséquences la ruine de cet équilibre et le déclassement de l'Occident ; elle allait faire apparaître d'immenses secteurs balkanisés, ramenés à une sorte de morcellement féodal, d'abord toute l'Europe centrale, puis la Chine et l'Asie du sud-est, enfin en dernier lieu tout le monde arabe, du Moyen-Orient au Maroc. La multiplication des états nouveaux, généralement débiles, mal construits, sans expérience politique, sans équipement technique, a fait surgir partout avec

plus d'acuité que jamais les problèmes que posait au siècle dernier la décomposition de l'Empire turc et qui semblaient alors concentrés en une étroite région comme en un laboratoire d'explosifs.

En présence de ce morcellement déplorable, on se demande quelle direction vont prendre ces collectivités qu'on appelle à l'existence et qui ne sont encore bien souvent que des ombres. Ne sont-elles pas destinées à rouler ou glisser vers le communisme, en raison du principe que le communisme, tel qu'il s'est institué sous nos yeux, naît toujours de l'anarchie chaotique, de la dissolution complète des anciens pouvoirs sur un terroir où tout doit être improvisé ? La réponse n'est pas simple, car il faut faire intervenir ici des questions de dates et de circonstances. Nous nous égarons quand nous raisonnons sur les forces politiques comme si elles étaient constantes et constamment conformes à leur définition ; en fait pour le communisme comme pour la démocratie il y a des moments d'énergie contagieuse et d'autres où le rayonnement semble s'affaiblir. Il va de soi que le communisme a tiré un énorme profit et, pourrait-on dire, son existence même, des bouleversements et des catastrophes provoqués par les guerres contemporaines ; il leur a dû son implantation en Russie et en Chine, son extension en Europe centrale et au Tonkin, sa présence diffuse ou partielle en presque tous les pays du glo-

be. Qu'il y ait là un péril majeur pour les nations libres, nous sommes assurément les derniers à le nier. Il convient cependant de se demander si la force d'attraction ou de séduction du communisme n'est pas d'ores et déjà déclinante et s'il a chance désormais de s'imposer en de nouveaux satellites, en de nouvelles colonies, autrement que par la conquête brutale et à la faveur d'imprévisibles conjonctures qui, devant lui, feraient tomber toutes les résistances possibles.

Il est frappant de constater que les mouvements d'indépendance nationale qui agitent et enfièvrèrent le monde ne se font pas directement, spontanément sur un programme communiste et même paraissent n'en pas tenir compte. Que Moscou et Pékin, s'efforcent de les utiliser, de les tourner contre leurs adversaires, d'y dessiner par avance la ligne de leur poussée impérialiste, il est bien superflu de le montrer ; mais cela suppose que les formules de la révolution sociale soient provisoirement tenues dans l'ombre et qu'on recoure à un langage qui est plutôt celui de l'idéologie libérale. Dans le monde arabe en effervescence la propagande communiste agit d'une manière plus insidieuse que massive, adhère à celle des partis nationaux, procède par manœuvres enveloppantes et par dissimulations opportunes. On ne saurait trop remarquer d'autre part le sens qu'ont pris des élections récentes en des pays d'Asie dont on a voulu faire d'authentiques démocraties parlementaires, dans l'Inde d'abord, puis au Cambodge, en Indonésie et enfin dans le Viet-Nam du sud. Il serait trop long d'en parler en détail et nous ne prétendons pas que toutes les inquiétudes doivent être dissipées par la connaissance de leurs résultats. Reste du moins qu'on en pouvait attendre le pire, surtout en l'informe Indonésie ; or nulle part la démagogie communiste n'a pu enregistrer de succès définitif. Il n'était personne qui l'an dernier, après notre défaite au Tonkin et la capitulation de Genève ne tint pour inévitable la perte de toute la presque île indo-chinoise ou le recours pour la défendre à la force militaire largement employée ; le diagnostic peut aujourd'hui être un peu moins pessimiste et table sur des indices de consolidation qui ne sont pas négligeables.

Même parmi les masses misérables qu'il tente d'annexer à sa fortune, le communisme ne peut donc pénétrer et vaincre qu'en dissimulant son visage, qu'en faisant jouer les passions les plus efficaces et les plus ardentes. Lesquelles ? La réponse est simple. Quand on passe en revue les événements qui secouent le monde depuis quarante ans, de l'attentat de Serajevo au plébiscite de la Sarre et à l'agitation marocaine, il est impossible de n'y pas déceler sous le désordre des apparences et des complexités la force invincible du sentiment national qui décidément tient à toutes les fibres de l'homme. Il ne s'agit point ici d'une doctrine, d'une théorie sociale, d'une vue de l'esprit, mais d'une réalité vivante, souvent enfouie dans le subconscient et qui brusquement s'en dégage en une sorte d'explosion. Notons toutefois que jusqu'au moment où se brisent les anciens cadres hégémoniques, tels que celui de l'Autriche-Hongrie, du sultanat de Constantinople ou de l'Empire colonial français, le sentiment national, chez les peuples subjugués, reste l'apanage d'une élite restreinte, d'une caste d'intellectuels ; mais le résultat immédiat de la lutte pour l'indépendance ou de l'indépendance même, c'est, en la chaleur d'une grande émotion collective, sa vulgarisation confuse. Quand on s'efforce de maintenir l'Algérie hors du tourbillon des mutations politiques, on fait valoir qu'il n'exista jamais de nationalité algérienne ; sans doute, mais la Tunisie et le Maroc ne furent aussi que des empires féodaux et c'est maintenant qu'ils deviennent des nations. L'accession à la conscience nationale succède à la chute ou à l'ébranlement des vieux empires beaucoup plus qu'elle n'en est la cause déterminante.

La loi du moment semble donc bien être celle de la multiplication des jeunes Etats dans les veines desquels on a pu instiller par la propagande et l'action le fanatisme national qui, par définition, n'entend pas raison. Cela ne va pas sans généraliser de complaisants et dangereux mensonges, car enfin qui peut croire qu'un Etat marocain, lybien ou jordanien puisse bénéficier d'une indépendance réelle sous le couvert de l'autonomie nationale ? Comment parler sérieusement d'indépendance quand on a besoin pour subsister des capitaux,

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

des machines, des armes, des techniciens et parfois des vivres que possède tel puissant voisin, tel protecteur désigné? Par un nécessaire choc en retour la fragmentation provoque de nouvelles luttes d'influences en vue de former d'autres constellations naturelles ou factices et c'est ici que réapparaît l'impérialisme russe selon des modes d'action finalement très classiques. On se croirait reporté au temps où la question des Détroits constituait le pont-aux-ânes des diplomates, étant bien entendu que l'envergure des problèmes s'est considérablement accrue. Qu'il s'agisse de l'Allemagne ou de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient ou du Viet-Nam, les données essentielles sont partout les mêmes et les conclusions salutaires s'imposent, ou devraient s'imposer, à quiconque veut un instant élever la tête hors du courant.

Il est temps de revenir à la France. Quand comprendra-t-elle qu'en une situation mouvante et fertile en surprises s'affirme plus que jamais une sorte de principe newtonien qui veut que chaque nation se fasse admettre, entendre ou rechercher par les autres en fonction moins de sa masse que de son énergie, de son autorité, de son aptitude à vouloir? Tant que nous offrirons au monde le spectacle de l'incohérence et de l'impuissance, tant que nos mœurs politiques seront celles à quoi l'on reconnaît toujours les périodes de décadence, tant que nous fournirons matière à d'humiliantes comparaisons avec la Pologne du XVIII^e siècle, nous pourrons bien nous livrer sur le papier à toutes les édifications possibles,

nous abandonner à notre incoercible manie de refaire le monde à grands coups d'ordres du jour ou d'effets de tribune, ce ne sera jamais que verbiage pour la raison bien simple qu'en politique les propositions des faibles n'intéressent personne. Le déroulement de la crise marocaine après celui de la crise viet-namienne, donne l'impression d'une répétition fatidique et concluante. Ne nous laissons donc pas de dire qu'il faut commencer par le commencement, que le cancer est à Paris, que la cause du mal réside en nos institutions, mais plus encore en notre égoïsme et en notre peu de courage; ce ne sont pas les remèdes qui manquent, mais la volonté de les appliquer. Retour au principe de la stricte responsabilité personnelle dans la vie politique comme dans celle de la fonction publique, contrôle des partis et élimination de l'intrusion communiste dans les organes vitaux, mise au point d'un code du travail dont tous les éléments sont prêts et qui assurerait, sous l'arbitrage d'une magistrature spéciale, l'action normale d'un libre syndicalisme, tels sont les articles du programme intérieur immédiat. Dans l'ordre des relations internationales tout est encore bien plus clair. Quelques réserves qu'on puisse faire sur certains aspects de la politique américaine, ce serait folie que de saper la solidarité atlantique et folie plus grande encore que de ne pas jouer à fond notre meilleure carte qui est celle de l'union occidentale, impliquant une étroite entente avec l'Allemagne démocratique et le renforcement de nos accords avec l'Angleterre. La justice et la paix viendront, si nous en sommes dignes, par les chemins du réalisme.

Les victimes du front unique

LA tactique du front unique est aujourd'hui au premier rang des slogans communistes en France et partout dans les pays libres d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Ce n'est évidemment pas la première fois que les socialistes et d'autres groupements de gauche, voire du centre, voient se tendre vers eux la main des communistes. Les dernières expériences de ce genre remontent à moins de dix ans, car c'est après 1944-1945 que

la formule de l'unité d'action connut ses plus beaux jours. Son succès fut tel qu'elle amena les communistes à la détention partielle du pouvoir à peu près dans tous les pays d'Europe. En Europe orientale, ils y demeurèrent et il n'est certainement pas inutile de se demander ce que sont devenus les principaux hommes politiques qui firent le front unique avec les communistes et participèrent avec eux au gouvernement.

A. — Le sort des hommes

a) Dirigeants authentiques

<u>POLOGNE</u>	<u>Fonction dans le front</u>	<u>Sort actuel</u>
S. MIKOLAYCZYK (Parti paysan polonais) . . .	<i>Vice-président du Conseil. Leader du parti.</i>	Réfugié à l'Ouest.
KAROL POPIEL (Parti chrétien démocrate)	<i>Président du parti.</i>	En exil.

	<u>Fonction dans le front</u>	<u>Sort actuel</u>
HONGRIE		
Ferenc NAGY (Parti des petits propriétaires)	<i>Premier ministre.</i>	En exil.
Bela KOVACS (Parti des Petits propriétaires)	<i>Secrétaire général du parti.</i>	Arrêté par les Russes, disparu
Antal BEN (Social-démocrate)	<i>Ministre de l'industrie.</i>	Mort en exil.
Anna KETHLY (Social-démocrate)	<i>Vice-président du parti.</i>	Emprisonnée (relâchée plus tard).
Agoston VALENTINY (Social-démocrate) ..	<i>Ministre de la Justice.</i>	Emprisonné.
Odon KISHAZI (Social-démocrate)	<i>Président de syndicats.</i>	Emprisonné.
<hr/>		
TCHECOSLOVAQUIE		
Jan MASARYK	<i>Ministre des Affaires étrang.</i>	Suicidé (ou assassiné).
Dr. ZENKI (socialiste tchèque)	<i>Président du parti.</i>	Réfugié à l'Ouest.
	<i>Vice-président du Conseil.</i>	
Dr. RIPKA (socialiste tchèque)	<i>Ministre du Commerce extér.</i>	Réfugié à l'Ouest.
Dr. DRTINA (socialiste tchèque).....	<i>Ministre de la Justice.</i>	Tentative de suicide ; emprisonné.
Dr. STRANSKY (socialiste tchèque)	<i>Ministre de l'Education.</i>	Réfugié à l'Ouest.
Jan SRAMEK (Parti populaire)	<i>Président du parti.</i>	Emprisonné (arrêté au cours d'une tentative d'évasion).
	<i>Vice-président du Conseil.</i>	
Dr. PROHAZKA (Parti populaire)	<i>Ministre de la Santé.</i>	Réfugié à l'Ouest.
Frantisek HALA (Parti populaire)	<i>Ministre des Communications.</i>	Arrêté au cours d'une tentative d'évasion, serait mort en prison.
Vaclav MAJER (social-démocrate)	<i>Ministre du Ravitaillement.</i>	Réfugié à l'Ouest.
Vojtech DUNDR (social-démocrate)	<i>Secrétaire du parti.</i>	Emprisonné, serait mort en prison.
Dr. LETTRICH (parti démocrate slovaque) ..	<i>Président du parti.</i>	Réfugié à l'Ouest.
<hr/>		
BULGARIE		
Nicolas PETKOV (agrarien)	<i>Vice-président du Conseil.</i>	Pendu.
	<i>Secrétaire du Parti.</i>	
Angel DERZANSKI (agrarien)	<i>Ministre des chemins de fer.</i>	Emprisonné.
Boris BUMBAROV (agrarien)	<i>Ministre des Travaux publics.</i>	Emprisonné.
Petko STOYANOV (indépendant)	<i>Ministre des Finances.</i>	Emprisonné.
Kosta LOULTCHEV (social-démocrate).....	<i>Secrétaire du Parti.</i>	Emprisonné.
Damian VELTCHEV (Zveno)	<i>Ministre de la Guerre.</i>	Mort en exil.
Prof. Veneline GANEV	<i>Chef de l'Etat.</i>	Emprisonné.
<hr/>		
ROUMANIE		
Iuliu MANIU (national paysan)	<i>Chef du parti.</i>	Emprisonné.
	<i>Vice-président du Conseil.</i>	
Emile HATIEGANU (national paysan).....	<i>Ministre de la Justice.</i>	Emprisonné.
Ion MIHALACHE (national paysan)	<i>Vice-président du parti.</i>	Emprisonné.
Titel PETRESCU (social-démocrate)	<i>Vice-président du Conseil.</i>	Emprisonné.
	<i>Secrétaire du parti.</i>	
Dinu BRATIANU (libéral)	<i>Président du parti.</i>	Emprisonné.
	<i>Vice-président du Conseil.</i>	
B. BRATIANU (libéral)	<i>Secrétaire général du parti.</i>	Emprisonné.
	<i>Ministre de la Production de guerre.</i>	
Général Nicolas RADESCU (national paysan)	<i>Premier ministre</i>	Mort en exil.
Nicolas PENESCU (national paysan)	<i>Ministre de l'Intérieur, secrétaire général du parti.</i>	Emprisonné.

<u>ALLEMAGNE DE L'EST</u>	<u>Fonction dans le front</u>	<u>Sort actuel</u>
Jakob KAISER (chrétien démocrate)	<i>Président du parti.</i>	Réfugié à l'Ouest.
Ernst LEMMER (démocrate chrétien)	<i>Vice-président du parti.</i>	Réfugié à l'Ouest.

b) Agents communistes et opportunistes

<u>POLOGNE</u>	<u>Fonction dans le front</u>	<u>Sort actuel</u>
Edward OSOBKA-MORAWSKI (socialiste)	<i>Premier ministre.</i>	Éliminé en 1947 ; exclu du parti en 1948 ; emprisonné.
Wincenty RZYMOWSKI (parti démocrate) ..	<i>Ministre des Affaires étrang.</i>	Éliminé en 1947.
Dr. Franciszek LITWIN (parti paysan)	<i>Ministre de la Santé.</i>	Éliminé en 1947.
Félix WIDY-WIRSKI (parti chrétien ouvrier)	<i>Dirigeant du parti. Membre de la présidence.</i>	A « démissionné » en 1947.
Jan STANCZYK (socialiste)	<i>Ministre des Aff. sociales.</i>	Éliminé en 1946 ; mort à un poste secondaire.
Michal POLA-ZYMIERSKI	<i>Maréchal de Pologne. Ministre de la Défense.</i>	Éliminé en 1949 et remplacé par le maréchal soviétique Rokossovski ; emprisonné en 1951.

<u>HONGRIE</u>	<u>Fonction dans le front</u>	<u>Sort actuel</u>
Zoltan TILDY (Petits propriétaires)	<i>Premier ministre, puis Président de la République.</i>	Emprisonné.
Lajos DINNYES (Petits propriétaires)	<i>Ministre de la Défense, puis premier ministre.</i>	Rétrogradé au poste de président de l'Institut agricole expérimental en 1948.
Arpad SZAKASITS (ex-social-démocrate)	<i>Président du Parti Ouvrier, vice-président du Conseil, puis Président de la République.</i>	Emprisonné.
Istvan RIESZ (ex-social-démocrate)	<i>Ministre de la Justice.</i>	Emprisonné ; serait mort en prison.
Gyorgy MAROSAN (ex-social-démocrate)	<i>Ministre de l'Industrie légère.</i>	Emprisonné

<u>BULGARIE</u>	<u>Fonction dans le front</u>	<u>Sort actuel</u>
Alexandre OBBOV (agrarien)	<i>Vice-président du Conseil.</i>	Epuré.
Stefan TONTCHEV (agrarien)	<i>Ministre des Communications.</i>	Epuré ; emprisonné.
Peter KAMENOV (agrarien)	<i>Ministre des Travaux publics.</i>	Emprisonné.
Mihail GENOVSKI (agrarien)	<i>Ministre de l'agriculture.</i>	Éliminé du cabinet, sans nouvelles depuis.
Dimitër NEIKOV (social-démocrate)	<i>Ministre du Commerce.</i>	Éliminé du cabinet, sort inconnu.
Georgi POPOV (social-démocrate)	<i>Vice-premier ministre.</i>	Éliminé du cabinet et du Comité central.

<u>ROUMANIE</u>	<u>Fonction dans le front</u>	<u>Sort actuel</u>
Stefan VOITEC (ex-social-démocrate)	<i>Ministre de l'Éducation.</i>	Rétrogradé et éliminé de la direction du parti.
Lotar RADECEANU (ex-social-démocrate) ..	<i>Ministre du Travail.</i>	Rétrogradé et écarté de la direction du parti.
Tudor IONESCU (ex-social-démocrate)	<i>Ministre des Mines.</i>	Rétrogradé, sans nouvelles depuis.
Teodor IORDACHESCU (ex-social-démocrate)	<i>Ministre des Travaux publics.</i>	Écarté du cabinet et de la direction du parti.
Gheorghe TATARESCU (libéral dissident) . .	<i>Ministre des Affaires étrang. Dirigeant du Parti.</i>	Emprisonné.
Alexandru ALEXANDRINI (libéral dissident)	<i>Ministre des Finances.</i>	Emprisonné.

	<u>Fonction dans le front</u>	<u>Sort actuel</u>
ALLEMAGNE DE L'EST		
Georg DERTINGER (démocrate chrétien)....	<i>Ministre des Affaires étrang.</i>	Emprisonné.
Karl HAMANN (démocrate libéral)	<i>Ministre du Commerce.</i>	Emprisonné.
Hermann KASTNER (démocrate libéral)....	<i>Vice-président du Conseil.</i>	« Suspendu ».
Max FECHNER (ex-social-démocrate)	<i>Ministre de la Justice.</i>	Révoqué, exclu du parti.
<hr/>		
TCHECOSLOVAQUIE		
Dr. Jan SEVCIK (démocrate slovaque plus tard Parti de la renaissance slovaque) ..	<i>Vice-président du Conseil.</i>	Emprisonné.

Sort des partis dans les fronts et les coalitions

a) Partis authentiques

POLOGNE

Parti paysan polonais

Brisé par les arrestations et les épurations, ses dirigeants contraints de s'enfuir du pays en 1947. Nouvelle direction fantoche imposée de force. Fusionné avec le parti fantoche, en 1947.

Le parti fantoche est aujourd'hui peu nombreux, sans pouvoir et n'a pas de quotidien.

Parti chrétien travailliste

Parti dissous par ses dirigeants qui sont partis en exil en 1946.

Reconstitué comme parti fantoche en 1946. Fusionné avec le parti démocrate fantoche en 1946.

HONGRIE

Parti des petits propriétaires

Epuré à maintes reprises en 1946-47. Dirigeants exilés ou arrêtés en 1946-47. Maintenant parti-croupion sans organisation ni presse.

Parti social-démocrate

Epuré à maintes reprises en 1948. Les restants fusionnés avec les communistes en 1948.

Parti national paysan

Fortement noyauté par les communistes ; aujourd'hui parti-croupion sans organisation ni presse.

Parti démocrate bourgeois

Fusionné avec le parti radical, précédemment d'opposition, en 1949 ; n'existe virtuellement plus.

BULGARIE

Parti agrarien

Direction fantoche imposée en 1945. Véritable parti reconstitué dans l'opposition en 1945. Parti supprimé en 1947 ; dirigeants pendus ou emprisonnés en 1947-50.

Parti social-démocrate

Direction fantoche imposée en 1945. Parti véritable reconstitué dans l'opposition en 1945. Supprimé en 1948 ; dirigeants emprisonnés en 1949.

Parti républicain Zveno

Epuré ; nombreux dirigeants emprisonnés. Dissous « volontairement » dans le Front en 1949.

Parti radical

Recrutement non autorisé. Dissous « volontairement » dans le Front en 1949.

ROUMANIE

Parti national paysan

Remplacé par un groupe fantoche en 1945. Dirigeants emprisonnés en 1947. Parti supprimé en 1947.

Parti libéral

Remplacé par un groupe fantoche en 1945. Dirigeants emprisonnés en 1947. Parti supprimé en 1947.

Social-démocrate

Direction fantoche imposée en 1945. Le parti authentique essaie sans succès de se reconstituer dans l'opposition en 1945-46. Dirigeants arrêtés en 1948.

TCHECOSLOVAQUIE

Socialistes tchèques

Epuré et direction fantoche imposée en 1948. Parti réduit à néant.

Social-démocrate

Epuré et direction fantoche imposée en 1948. Fusionné avec les communistes en 1948.

Parti populaire

Direction fantoche imposée en 1948. Epuré. Parti réduit à néant.

Parti travailliste slovaque

Fusionné de force avec les communistes en 1948.

Parti démocrate slovaque

Direction fantoche imposée. Epuré. Rebaptisé parti de la Renaissance slovaque en 1948. Réduit à néant.

Parti slovaque de la liberté

Epuré en 1948. Réduit à néant.

ALLEMAGNE DE L'EST**Social-démocrate**

Fusionné de force avec les communistes au sein du S.E.D. (Parti socialiste unifié) en 1946.

Démocrate chrétien

Direction et membres épurés en 1946-53.
Réduit à un parti-croupion fantoche.

Démocrate libéral

Direction et membres épurés en 1946-53.
Réduit à un parti-croupion fantoche.

b) Partis fantoches (créés par les communistes)POLOGNE**Parti socialiste polonais**

Epuré en 1947-48.
Fusionné avec les communistes en 1948.

Parti paysan**Nouveau parti paysan polonais de la liberté**

Créés comme des équivalents fantoches du parti paysan polonais. Lorsque les communistes s'emparèrent en 1947 du siège de ce dernier, ces partis furent fusionnés en un nouveau « parti paysan unifié » qui n'est plus aujourd'hui qu'un vestige impuissant.

Parti démocrate

Fusionné avec le croupion fantoche du parti chrétien travailliste.
Vestige sans pouvoir.

HONGRIE**Parti démocrate indépendant hongrois**

Précédemment parti authentique en dehors du Front.

Epuré, direction fantoche imposée et amené dans le Front en 1949.

Vestige impuissant.

BULGARIE**Parti agrarien (fraction gouvernementale)**

Continuellement épuré.

Aujourd'hui un petit groupe. Seul parti « non communiste » survivant officiellement en Bulgarie.

Parti social-démocrate (fraction gouvernementale)

Epuré.

Fusionné avec les communistes en 1948.

ROUMANIE**Social-démocrate (fraction gouvernementale)**

Epuré.
Fusionné avec les communistes en 1948.

Front des travailleurs

Epuré. Réduit à zéro.
Seul parti « non communiste » survivant.

Parti libéral (fraction gouvernementale)

Dirigeants arrêtés.
Parti éteint.

Parti paysan démocrate

N'est plus mentionné.

Parti national paysan (fraction gouvernementale)

Epuré.
Fusionné avec le Front des Travailleurs en 1948.

Parti national populaire

S'est dissous en 1949.

ALLEMAGNE DE L'EST**Parti démocrate national**

Dirigé par des communistes connus.
Insignifiant.

Parti démocrate paysan

Epuré. Certains dirigeants se sont réfugiés à l'Ouest.

A perdu le seul portefeuille ministériel qu'il détenait.

Epuré et direction fantoche imposée en 1948.

L'offensive soviétique contre les salaires et M. Isaac Deutscher

SOUS le titre : « La discussion sur l'égalisation des salaires ouverte en U.R.S.S. », *France-Observateur* du 27 octobre dernier publie un article de M. Isaac Deutscher, dont notre Bulletin a dénoncé plus d'une fois déjà les étranges procédés de désinformation. Fidèle à ses habitudes, M. Deutscher se fonde sur un ou deux faits indiscutables pour construire sur eux les hypothèses les plus fantaisistes.

A en croire ce téméraire prestidigitateur, le gouvernement soviétique s'appliquerait présentement à resserrer l'éventail des salaires qui — nul ne l'ignore — est beaucoup plus ouvert

que dans les pays dits capitalistes. Les inégalités les plus criantes qui caractérisent le système soviétique des salaires seraient promises à une liquidation prochaine, bien que M. Deutscher admette (il est prudent !) que l'égalisation complète ne se fera pas du jour au lendemain. De toute façon, son article est empreint d'un accent résolument optimiste, et les légères critiques dont il l'assaisonne sont bien dans la tonalité de *France-Observateur*, dont la rédaction sait pertinemment que sa propagande prosoviétique passe plus facilement si on la présente avec un petit parfum d'hétérodoxie.

C'est en affichant un semblant d'hétérodoxie — il se permet de critiquer Molotov ! — et en décochant des flèches posthumes à Staline que M. Deutscher, se posant en esprit libre et en juge neutre (et *neutraliste* sans le dire), affirme à l'instar des dictateurs bolchevistes que l'U.R.S.S. s'achemine vers le socialisme (les passages soulignés le sont par nous) :

« *La société soviétique, écrit M. Deutscher, n'a pas malgré la récente autocritique de Molotov, réalisé le socialisme. C'est encore une société de transition qui, partie du capitalisme, va vers le socialisme. La forme de son système de salaires est bien plus capitaliste que socialiste. Dans une société de ce genre, la lutte des groupes et des classes pour avoir leur part respective du revenu national est inévitable et normale ; tant pis pour les moralistes. Mais le développement de la prospérité russe et le développement indubitable des éléments socialistes dans l'économie soviétique commencent déjà à détruire cette criante inégalité que le Stalinisme avait le front de présenter au monde comme le dernier mot du socialisme. On ne pourra juger véritablement des progrès de la société soviétique vers le socialisme que par la rapidité avec laquelle cette inégalité tendra à disparaître.* »

En parlant du « développement de la prospérité russe », M. Deutscher se montre — nous tenons à être courtois — très mal informé : tous les discours de Boulganine et de Khrouchtchev, tous les rapports officiels, attestent le contraire. En parlant du « développement indubitable des éléments socialistes », M. Deutscher brode ; il s'abstient d'ailleurs d'apporter la moindre preuve à l'appui de son affirmation. Du moment que le développement des éléments socialistes est « indubitable » pour M. Deutscher, le lecteur de *France-Observateur* n'a pas non plus le droit d'en douter.

Mais où M. Deutscher veut-il en venir ? Si brodeur, fantaisiste et fantasque qu'il soit, il a tout de même une idée, ou du moins une intention, de derrière la tête. Son intention générale est de présenter le régime esclavagiste de l'U.R.S.S. sous un jour favorable. Son idée particulière, dans l'article en question, est de couvrir de l'apparence de l'égalitarisme la nouvelle offensive que les dirigeants soviétiques viennent de lancer contre le niveau d'existence des masses laborieuses. L'Occident ne tardera pas à en percevoir les échos. C'est pour affaiblir la portée de cet impitoyable assaut contre les salaires soviétiques que M. Deutscher tente de le présenter comme une opération d'« égalisation ».

Expliquons-nous. Après avoir avoué, voici plus de deux ans, que l'élevage et l'agriculture traversaient une crise des plus graves, les dirigeants soviétiques ont dû convenir — ils l'ont fait à plusieurs reprises depuis le début de cette année — que la situation était tout aussi déplorable dans l'industrie. Nous avons déjà parlé (dans notre n° 136, 16-30 septembre) du rapport du maréchal Boulganine, publié par la presse soviétique du 17 juillet et que nous nous proposons d'analyser prochainement d'une manière plus détaillée. Ce rapport confirme les jugements pessimistes que nous avons portés ici-même (numéros 127, 128 et 129) sur le mauvais fonctionnement de l'industrie soviétique, sur sa non-rentabilité, sur la pénurie de capitaux dont elle souffre et sur la menace d'inflation qui se précise dans l'ensemble de l'économie. Dans son discours budgétaire devant le Soviet Suprême, le

5 février, le ministre des Finances avait convié les organes financiers et la Banque d'Etat à ne plus tolérer à aucun prix que les dépenses des entreprises excédassent les sommes prévues par le plan. L'éditorial de la *Pravda* du 31 mars menaçait des foudres de la loi les directeurs qui continueraient de dépasser la masse salariale affectée par le plan à leur entreprise.

A l'issue d'une conférence consacrée au développement de la productivité et tenue à Moscou du 16 au 18 mai, le gouvernement nomma un « Comité d'Etat » chargé de « renforcer le contrôle du gouvernement sur le travail des ministères et des services et d'améliorer leur activité dans le domaine du travail et des salaires ». C'est la constitution de ce Comité, présidé par M. Kaganovitch, qui inspire à M. Deutscher ses considérations lyriques sur « l'égalisation des salaires ».

Le bref historique qu'on vient de lire montre cependant qu'il ne s'agit aucunement d'un nivellement des salaires. Devant la persistante impossibilité où se trouve l'industrie soviétique d'utiliser rationnellement son potentiel et de tirer profit de son équipement moderne (moins moderne cependant que ne l'imagine la rédaction de *France-Observateur* — Boulganine a dû en convenir lui-même), il ne reste plus au gouvernement qu'une seule issue, celle à laquelle il recourt traditionnellement depuis vingt-cinq ans : reconstituer la marge bénéficiaire disparue par une nouvelle diminution des salaires, en l'occurrence par une révision des normes.

M. Deutscher ne nie aucunement cette menace.

« *Les ouvriers, écrit-il, doivent se demander avec anxiété si la rationalisation technique ne va pas se faire à leurs dépens et si le gouvernement n'a pas l'intention d'en faire un prétexte à compressions de salaires (surtout depuis l'insuffisance de l'offre par rapport à la demande après la récente hausse des salaires qui a créé une poussée inflationniste). Le discours de Boulganine en juillet dernier contre l'attitude « consommationniste » à propos du problème des salaires n'a pas dû calmer l'appréhension dans les usines.* »

Néanmoins, M. Deutscher demeure résolument optimiste, car il s'empresse d'ajouter :

« *Le but du gouvernement est naturellement [ce « naturellement » est admirable !] d'élever la productivité et non de diminuer les salaires. Mais si la productivité n'arrive pas à remonter suffisamment, de nouvelles normes de production et de nouveaux taux de paiement pourraient bien avoir pour conséquence de diminuer les gains des travailleurs, au moins dans certaines catégories. Boulganine et Khrouchtchev qui ne sont plus en mesure d'intimider, comme le fit Staline, la classe ouvrière, pourront-ils se permettre de prendre les risques politiques que comporterait pareille situation ?* »

Les passages que nous venons de citer appellent quelques remarques. M. Deutscher parle d'une « récente hausse des salaires ». Il se garde bien de fournir des précisions à ce sujet : le relèvement du salaire réel par la baisse annuelle des prix a pris fin dès 1954, où la baisse fut insignifiante. En 1955, il n'y eut pas de baisse du tout ; en revanche, l'emprunt forcé fut doublé par rapport à l'an dernier. Il ne saurait donc être question d'une hausse « récente » des salaires. C'est par cette hausse imaginaire que M. Deutscher explique la « poussée inflationniste » (félicitons-le en tout cas de cet aveu !) que nous signalions ici-même dès avril dernier et qui, alors, n'avait rien à voir avec les salaires. Quant à la question

de savoir si Boulganine et Khrouchtchev sont, ou non, en mesure d'intimider la classe ouvrière, personne n'en sait rien, et M. Deutscher l'ignore autant que nous. Mais le but de son affirmation est clair : il s'agit de donner au lecteur l'impression que le régime se radoucit, que la classe ouvrière est moins opprimée et pressurée que sous Staline... et cela au moment précis où se prépare une offensive générale contre les salaires !

**

Peu importe que les Khrouchtchev et Boulganine préparent cette offensive avec plaisir ou à leur corps défendant. Le fait est qu'ils sont contraints d'agir ainsi parce que l'économie soviétique doit trouver à tout prix le fonds d'investissement énorme dont elle a besoin pour mener de pair le surarmement et la surindustrialisation. Le pillage des pays satellites, qui ont fourni jusqu'à 1953 une fraction notable de ce fonds d'investissement, est désormais achevé. Jusqu'il y a deux ans, ce pillage a contribué au relèvement du salaire réel des travailleurs soviétiques. La classe ouvrière du glacis étant maintenant elle-même exploitée jusqu'à la limite du supportable, Khrouchtchev et Boulganine sont obligés de renforcer leur pression spoliatrice sur les salariés soviétiques.

La révision des normes dont s'occupe le Comité présidé par M. Kaganovitch n'a pas d'autre objectif. On a subitement découvert, en mai dernier, que les normes figurant dans les conventions collectives sont trop basses, qu'elles sont trop facilement dépassées, autrement dit que leurs dépassements trop fréquents parce que trop faciles se soldent par une charge salariale excessive pour les entreprises. Elles ne correspondent plus, proclament les dictateurs, au niveau actuel de la technique qui, s'étant améliorée au cours des dernières années, permet aujourd'hui de produire davantage en un laps de temps donné. Aussi est-il naturel qu'on relève les normes.

Le décret adopté en juillet dernier par le Comité central à la suite du rapport de M. Boulganine le dit en toutes lettres ; il ordonne en effet d'« assurer dans les entreprises une large application de normes de fabrication techniquement fondées, correspondant au niveau actuel du développement de la technique et de l'organisation de la production ».

M. Boulganine lui-même avait dit dans son rapport (*Pravda*, 17 juillet) :

« Au cours des quatre dernières années, la productivité du travail dans l'industrie s'est accrue de 33 %, alors que le salaire réel a augmenté de 37 %. Cependant, pour le puissant développement ultérieur de la production socialiste, pour donner une base solide au relèvement continu du bien-être du peuple, il est indispensable que l'augmentation de la productivité du travail dépasse constamment l'accroissement des salaires. »

Les chiffres indiqués par M. Boulganine sont faux, mais la tendance qu'ils illustrent correspond à la réalité. Le lecteur se souvient que nous avons toujours fait les plus expresses réserves sur les chiffres officiels relatifs à l'accroissement de la productivité. Dans son rapport présenté à la récente conférence de Milan (1) sur l'Avenir de la Liberté (12-17 septembre 1955), M. Peter Wiles estime à 5 % l'accroissement annuel, entre 1949 et 1954, de la productivité dans l'industrie, ce

qui donnerait au maximum, pour quatre ans, 22 %, et non point les 33 % de M. Boulganine. Encore ce taux de 5 % par an est-il jugé excessif par le professeur Colin Clark, dont nous partageons l'avis. Quant à l'accroissement du salaire réel de l'ordre de 37 %, il est également sujet à caution. Ces 37 % traduisent les baisses des prix décrétées en 1952, 1953 et 1954, mais ils négligent le fait que la pénurie de produits de première nécessité oblige les consommateurs de plus en plus à s'adresser au marché libre, voire au marché noir, dont l'ampleur est attestée par un récent article de M. André Pierre (2). Avec quelque générosité, on peut estimer que les salaires réels se sont relevés de 25 à 30 % depuis quatre ans, tandis que la productivité n'a progressé que de moins de 20 %.

Les dirigeants entendent renverser cette tendance. D'où l'impératif de Boulganine : « La productivité doit s'élever plus vite que les salaires ». Et le Comité présidé par Kaganovitch est chargé de l'application de cet impératif.

**

C'est pour masquer ce nouvel assaut contre les travailleurs soviétiques que M. Isaac Deutscher a écrit son article. Le relèvement des normes est d'ores et déjà certain. M. Deutscher présente cette opération comme un pas vers l'égalisation des salaires, vers l'extirpation des inégalités les plus sensibles. Mais *il sait* — car il lit les documents soviétiques officiels — que cette égalisation sera un nivellement par le bas pour la grande majorité, se conjuguant avec l'aggravation de l'inégalité entre cette masse et une minorité de « travailleurs de choc » jouissant de nouveaux privilèges. Pour voiler ce fait évidemment en contradiction avec les images d'Epinal chères à M. Claude Bourdet, M. Deutscher déclare ce nivellement possible et désirable parce que — tenez-vous bien ! — la majorité des ouvriers russes se composerait aujourd'hui d'ouvriers qualifiés, donc : « une aristocratie du travail qui englobe plus de la moitié de la classe ouvrière n'est plus une aristocratie du travail, *stricto sensu*. » M. Deutscher n'a-t-il jamais lu dans la presse soviétique les incessantes plaintes sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ? Boulganine, lui aussi, dénonce ces insuffisances dans son rapport.

M. Deutscher fait semblant de l'ignorer. C'est ce qui lui permet de glisser sur le principal aspect du relèvement des normes, qui réside — n'importe quel syndicaliste s'en rend immédiatement compte — dans le renforcement de l'exploitation du travailleur, dans l'accélération des « cadences infernales ». Il a même le front d'affirmer le contraire en écrivant :

« Depuis un certain temps déjà on a fait un silence complet en Russie sur le stakhanovisme. Le vieux refrain sur l'« émulation socialiste » s'est tu bien qu'on encourage toujours en termes modérés la « compétition ». On n'entend plus les foudres staliniennes contre l'uravnilovka, l'hérésie des partisans de l'égalité. De temps à autre seulement, les administrateurs et les directeurs d'usine s'entendent doucement rappeler les inconvénients d'un nivellement des salaires. »

Chaque phrase de ce passage est une contre-vérité. Voici comment s'exprime M. Boulganine :

« Il est nécessaire de développer largement L'ÉMULATION SOCIALISTE parmi les ouvriers, les ingénieurs, les techniciens, les employés, d'ap-

(1) Organisée sous les auspices du Congrès pour la Liberté de la Culture.

(2) *Le Monde*, 2 novembre 1955.

puyer par tous les moyens l'initiative des travailleurs d'avant-garde et des novateurs, de diffuser leur expérience avec plus de persistance afin que les performances des travailleurs d'avant-garde deviennent le patrimoine d'entreprises tout entières et de branches tout entières. »

Il suffit de comparer ces deux citations pour être fixé, soit sur la bonne foi, soit sur le savoir de M. Deutscher. Nous eussions préféré que son savoir fût en défaut. Mais il ne l'est pas ! Car M. Deutscher a lu le rapport de M. Boulganine : il le mentionne et il fait état de données qui ne se trouvent que dans ce rapport, notamment de celles relatives à la comparaison de la productivité en U.R.S.S., en Europe occidentale et aux Etats-Unis. Il est d'ailleurs intéressant de voir comment M. Deutscher présente ces données.

« Avec une franchise qu'on n'aurait pas pu imaginer à l'ère stalinienne, les planificateurs et les économistes soviétiques soulignent maintenant la très large supériorité des rendements américains comparés au rendement du travailleur soviétique qui a pourtant déjà atteint le niveau de l'Europe occidentale. La moyenne horaire de production de l'ouvrier soviétique représente, semble-t-il, à peu près le tiers de la moyenne américaine. »

Faisons tout d'abord observer que du temps de Staline on mentait avec la même « franchise » que Boulganine *regnante*. M. Deutscher, au lieu d'attribuer ces comparaisons fantaisistes à Boulganine, préfère les agrémenter d'un « semble-t-il » qui rend le lecteur occidental moins méfiant et qui dégage en même temps M. Deutscher lui-même de toute responsabilité.

Mais le mot « émulation », aujourd'hui disparu selon M. Deutscher, ne figure pas que dans le rapport de Boulganine. On le trouve aussi dans le décret du Comité central, adopté à la suite de ce rapport. On y lit en effet :

« La force puissante qui brise les vieilles normes dépassées et qui fait triompher les normes et méthodes nouvelles, c'est l'émulation socialiste ».

C'est ce que M. Deutscher appelle : « encourager en termes modérés la compétition ». Mais « le vieux refrain sur l'émulation socialiste s'est tu »... On voit ce qu'il en est.

M. Deutscher veut donner en outre l'impression qu'on discute aujourd'hui de ces problèmes, alors que du temps de Staline, tout le monde n'avait qu'à s'incliner. Il écrit :

« Au sein du Comité de Kaganovitch, tendances conservatrices et tendances réformistes se trouvent nettement en conflit. Le gouvernement et les responsables de la planification sont décidés à relever les normes de production et à les aligner sur la technologie nouvelle. Cette opération, quel que soit son caractère économiquement indispensable, présente de graves difficultés sociales et politiques. »

A en croire M. Deutscher, les choses se passent là-bas aussi démocratiquement que, par exemple, au Conseil Economique de la République française. M. Deutscher n'a-t-il pas lu le *Troud* du 13 août ? On y lit que la direction de la C.G.T. soviétique a fait siennes les conclusions du décret du Comité central du Parti communiste et qu'elle s'engage à lutter résolument contre les normes trop basses.

D'ores et déjà, il est acquis que les salariés soviétiques perdront les avantages — relatifs — que leur avait assurés la politique des dernières années. On s'achemine vers un nouveau renforcement de leur exploitation. Pour M. Deutscher, c'est un « développement indubitable des éléments socialistes ».

Erratum

Les échanges Est-Ouest et la « détente »

Dans l'article paru sous ce titre dans notre dernier numéro une coquille nous a fait imprimer que « le traité de commerce soviéto-argentin ne fut exécuté, en 1950, qu'à concurrence de 54 % ». Ce n'est pas 1950 qu'il fallait lire mais 1954.

L'activité des organisations soviétiques

LA politique soviétique est entrée depuis la mort de Staline dans une nouvelle phase : ni la situation intérieure de l'U.R.S.S., ni sa politique extérieure, ni la tactique des partis communistes n'en sont restées au point où elles se trouvaient au moment où disparut le vieux despote. De même, l'action des organisations internationales communistes a été l'objet de certaines transformations.

Tout d'abord ces organisations internationales continuèrent de se réunir et de fonctionner comme par le passé. Dans certains milieux occidentaux, on crut un temps à un changement fondamental de la politique soviétique : on comptait sur un relâchement de l'emprise sur les pays satellites, sur l'octroi de la liberté de mouvement aux partis communistes occidentaux, sur l'abandon de l'Allemagne orientale et même sur la mise en sommeil des mouvements internationaux communistes ; avant tout, le Kominform, croyait-on, serait dissous. Il n'en a rien été encore.

Les congrès des organisations internationales satellites se sont succédés à leur rythme habituel au cours de la seconde moitié de 1955. Les plus importants furent depuis le début de l'été :

— 22-29 juin : Congrès mondial de la paix à Helsinki ;

— 7-10 juillet : Congrès mondial des mères à Lausanne ;

— 31 juillet-15 août : Festival mondial de la jeunesse à Varsovie ;

— 2-5 août : Réunion internationale des ouvriers de l'industrie du cuir à Gottvaldov (Tchécoslovaquie) ;

— 6 août : Journée internationale contre la bombe atomique et pèlerinage à Hiroshima ;

— 17-20 août : Conseil de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique à Varsovie ;

— 26-31 août : Conseil de l'Union Internationale des Etudiants à Sofia ;

— 8-10 septembre : Congrès des ouvriers de l'industrie métallurgique à Prague ;

— 21-25 septembre : Conférence internationale des ouvriers de l'industrie alimentaire.

Pas de changements fondamentaux

Les signes extérieurs ne doivent pas dissimuler la véritable nature de ces organisations ; elles ont pour principes le rôle dirigeant des communistes et la subordination absolue à Moscou, qui ne se sont pas trouvés modifiés par la mort de Staline. En dépit de quelques substitutions de

personnes, les dirigeants sont restés ce qu'ils étaient, aussi bien que leur politique.

Dans le Mouvement mondial de la paix, le Comité exécutif comptait avant le congrès d'Helsinki 44 membres, dont 24 membres connus du P.C., 19 compagnons de route de longue date et seulement 7 adhérents récents. Après Helsinki, ce Comité exécutif s'est élargi jusqu'à compter 51 membres : tous les nouveaux sont des compagnons de route ou des citoyens des pays satellites. La direction du Conseil mondial de la paix est maintenant la suivante :

Président : Frédéric Joliot-Curie ;

Vice-présidents : Emmanuel d'Astier de la Vigerie, le professeur John Bernal, Lazaro Cardenas, Mme Eugénie Cotton, Ilija Ehrenbourg, le professeur Léopold Infeld, Saifudin Kitchlev, Kuo Mo-jo, Arthur Lundqvist et Pietro Nenni ; tous, sauf Cardenas, sont des communistes ou des compagnons de routes notoires.

Il en est de même dans la direction des autres mouvements satellites. A la Fédération Syndicale mondiale, depuis son dernier congrès en 1953, sur les 18 membres du Bureau exécutif 14 sont membres du P.C. (dont 6 du bloc soviétique) et 4 compagnons de route. A la Fédération mondiale de la Jeunesse Démocratique, depuis le Festival de Varsovie, le nouveau Comité exécutif se compose de 45 membres parmi lesquels beaucoup de militants communistes notoires :

Président : Bruno Bernini (Italie) ;

Vice-présidents : Hu Yao-pang (Chine), Flavio Bravo (Cuba), Tom Colvin (Angleterre), Krishnan Chandra Chaudry (Inde), Miroslav Wecker (Tchécoslovaquie), Alexandre Chelepine (U.R.S.S.), Helena Yavorska (Pologne), Doris Coppelman (Etats-Unis) ;

Secrétaire général : Jacques Denis.

La ligne suivie par ces mouvements internationaux reste subordonnée à tous les revirements de la politique soviétique. La façon dont ils ont réagi devant le conflit soviéto-yougoslave est depuis 1948 un moyen sûr d'évaluer leur degré de dépendance à l'égard de Moscou. En 1948, Staline condamna Tito sans même consulter ces organisations internationales. En 1955, les héritiers de Staline se sont réconciliés avec Tito, une fois de plus sans demander leur avis aux mouvements satellites internationaux. En 1948 comme en 1955, les réactions des hommes ont été le signe de leur obédience ou de leur indépendance d'esprit : Pietro Nenni approuva la condamnation de Tito mais Henri Wallace rompit avec les communistes.

Les organisations satellites n'ont cessé de suivre aveuglément la ligne de Moscou. Avant 1949, le groupe yougoslave était à l'honneur dans chacun de ces mouvements, le plus écouté après celui de l'U.R.S.S. La Yougoslavie demeura dans ces organisations après même la résolution que prit le Kominform en juin 1948 ; mais Staline, furieux de ne pas avoir obtenu la tête de Tito, ordonna en 1949 l'expulsion des représentants yougoslaves de tous ces mouvements : l'ordre fut immédiatement exécuté et tous les Joliot-Curie, Le Léap et consorts s'empressèrent de faire appliquer la volonté de Staline, sans deviner que cette fois l'hérétique excommunié non seulement ne serait pas exécuté, mais même serait réhabilité.

L'heure de la réhabilitation est venue. Les satellites avec la même servilité se hâtent maintenant de tendre la main à Tito qu'ils maudissaient naguère. Une résolution prise à Varsovie par le Comité exécutif de la Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique concernant la Yougoslavie disait : « *Le Comité exécutif a décidé*

d'annuler la résolution sur la rupture des relations avec la Jeunesse populaire yougoslave, résolution prise en janvier 1950 à Bucarest, comme une résolution erronée, incompatible avec l'activité de la F.M.J.D., dont le but est de promouvoir l'unité, la coopération et l'amitié parmi les jeunes de tous les pays. Le Comité exécutif désire sincèrement le rétablissement des relations amicales et la plus large coopération entre la F.M.J.D. et la jeunesse yougoslave, dans l'intérêt de l'unité de la jeunesse, de l'amitié et de la paix mondiale. » A la réunion du Conseil de l'Union internationale des étudiants à Sofia la même décision fut prise, sur l'initiative du délégué soviétique, A.A. Rapokhine, qui déclara ensuite : « *Les étudiants soviétiques approuvent entièrement l'initiative de l'U.I.E. visant au rétablissement des relations avec les étudiants yougoslaves. Nous apprécions la façon dont les étudiants yougoslaves ont contribué dans le passé à la création et à l'activité de l'U.I.E.* ». (Les délégués yougoslaves, venus au Festival de la jeunesse en août 1949 à Budapest furent arrêtés comme espions américano-anglo-allemands). Les organisations titistes yougoslaves au contraire n'ont pas réintégré les mouvements satellites internationaux.

Au cours de cette année 1955 un autre exemple a établi une fois de plus l'asservissement de ces mouvements à la politique moscovite : le fameux Appel de Vienne, lancé en janvier 1955, contre la guerre atomique, disait qu'une telle guerre signifierait la fin de la civilisation et de l'humanité. Mais le mois suivant la « démission » de Malenkov fut suivie par une nette prise de position soviétique, formulée par Molotov et répétée en France par Thorez : une guerre atomique signifierait la fin de la civilisation capitaliste, mais non de la civilisation socialiste. Le 10 mai l'Appel de Vienne a reçu un nouveau coup : à l'encontre de l'Appel qui réclamait la destruction totale et immédiate de tous les stocks de bombes atomiques, les propositions soviétiques précisaient qu'il fallait seulement stopper la fabrication ou détruire les stocks atomiques dans la mesure où le désarmement général progressait.

Une fois de plus le Mouvement de la paix a dû s'aligner sur la nouvelle position soviétique : à Helsinki, Joliot-Curie a déclaré que le fameux Appel de Vienne ne « reflétait pas tous les problèmes existants » et qu'il « fallait lier la question de la destruction des armes atomiques au problème du désarmement en général ». L'Appel issu du congrès d'Helsinki se gardait de toute allusion à la destruction des stocks atomiques et la Commission atomique à la Conférence expliqua à l'Assemblée que « l'abolition des armes nucléaires doit être prise dans le cadre du désarmement général ». Finalement le coup de grâce vint de la source la mieux informée : la *Pravda* dans son article du 1^{er} août, consacré au Congrès de Helsinki, passait en revue toutes les manifestations internationales du Mouvement, à partir du premier Appel en 1950, mais — aussi — chose curieuse — gardait le silence sur l'Appel de Vienne.

Les mots d'ordre de tous ces mouvements internationaux continuent à être fidèlement calqués sur ceux des Soviets : la paix y figure au premier plan considérée comme moyen d'affaiblissement, de défaitisme dans le monde soviétique. A l'intérieur de l'Union soviétique on continue d'exalter la force militaire soviétique et de prétendre que les guerres ne sont pas toutes à condamner, comme l'a prouvé l'article publié en mai 1955 dans l'organe du Komsomol, *Jeune Communiste*, article écrit par le maréchal de l'Armée rouge, S. Biriousov en ces termes : « *Notre appui aux Parti-*

sans de la paix ne signifie pas que nous sommes contre toutes les guerres. Ce serait une attitude bourgeoise-pacifiste », après quoi venaient deux inévitables citations : une de Lénine sur la nécessité pour les jeunes de s'instruire militairement et l'autre de Staline : texte de sa célèbre lettre à Gorki où il est rappelé que les Soviets sont contre la guerre impérialiste, mais qu'ils sont partisans de la guerre « de libération » ou « anti-impérialiste ».

Un autre objectif de la politique moscovite est l'agitation dans les pays dits coloniaux et autres dépendances, catégorie vaste où les communistes classent la grande majorité des pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique. Le Rapport présenté par Bruno Bernini à Varsovie était ainsi rédigé : « Notre travail parmi la jeunesse des pays coloniaux s'est incontestablement amélioré au cours de cette année. Les décisions prises au Conseil réuni à Pékin (1954) ont été de la plus grande utilité. Néanmoins, il y a encore beaucoup à faire pour améliorer davantage nos activités... La F.M.J.D. doit accorder une grande aide aux organisations et aux jeunes de ces pays par l'envoi de documents et d'autre matériel, par l'organisation de voyages fréquents dans ces pays... Le fonds de solidarité doit être augmenté par le développement des collectes et par d'autres moyens. »

L'intérêt se porte surtout vers les pays d'Outre-mer qui font partie intégrante de l'Union française. Ainsi, à la réunion du Conseil de l'Union Internationale des Etudiants (U.I.E.) à Sofia ont été admis comme nouveaux membres l'Union des étudiants du Cameroun, l'Union des étudiants de la Guyane française, les Unions d'Uganda et de Tunisie (de même que celles du Tanganyika, du Zanzibar, du Kenya et de la Rhodésie du nord). La F.S.M. à son tour n'oublie pas les territoires français d'outre-mer : en mai 1955 une délégation a visité le Maroc, elle comprenait R. Avila, secrétaire de l'Union internationale des ouvriers des transports, A. Diallo, vice-président de la F.S.M., J. Duchat, secrétaire de la C.G.T. et R. Clain qui était le secrétaire de la délégation.

La nouvelle tactique et ses piètres résultats

Les partis communistes, et à plus forte raison les organisations satellites internationales, s'efforcent visiblement de sortir le plus possible de leur isolement, de définir une plus large base d'activité, de tendre la main à gauche et à droite, aux socialistes, aux syndicalistes, aux chrétiens. Pour inaugurer d'une façon frappante cette nouvelle orientation, les dirigeants des mouvements satellites ont fait leur autocritique, lors des récents congrès internationaux. Jiri Pelikan, secrétaire général de l'Union Internationale des Etudiants, écrivait dans l'organe officiel *World Student News* (juin-juillet 1955) à l'adresse des adversaires de la coopération avec l'U.I.E. : « Ceux qui s'opposent à la coopération avec l'U.I.E. aiment beaucoup affirmer que notre attitude est « unilatérale » et qu'elle est orientée souvent vers les questions qui ne concernent pas directement les étudiants... Mais laquelle des activités de l'U.I.E., depuis son congrès mondial en 1953, peut-elle être jugée unilatérale et sans intérêt direct pour les étudiants ? » (Avant la mort de Staline le secrétaire de l'U.I.E. se contentait de dire que l'Union traversait une période de croissance infantile, accompagnée de certaines erreurs et insuffisances). Mais la résolution publiée à l'issue de la réunion du Comité exécutif de la Fédération mondiale de la jeunesse à Varsovie après avoir reconnu l'erreur commise à propos de la Yougoslavie, énumérait plusieurs autres fautes.

La première était « de ne pas avoir su se servir de chaque occasion offerte pour promouvoir l'unité de tous les jeunes ». Ce mot d'unité revient comme leit-motiv de la tactique prescrite à l'ensemble des organisations satellites de jeunesse. Dès avril 1955, une délégation de la F.M.J.D., dirigée par le secrétaire général, Jacques Denis s'est rendue à Genève pour tenter un rapprochement avec les représentants de l'Y.M.C.A. (Union chrétienne des jeunes gens), de la Fédération Mondiale des Etudiants Chrétiens et de la section des jeunes du Conseil Mondial des Eglises. La résolution, publiée à la fin du congrès-festival de Varsovie, indiquait comme premier objectif : « Le Secrétariat de la F.M.J.D. doit de nouveau entrer en contact avec les dirigeants de l'Assemblée mondiale de la jeunesse, de l'Union internationale de la jeunesse socialiste, avec l'Y.M.C.A. et les autres organisations internationales de jeunesse dans le but d'organiser des conférences communes pour discuter de l'ensemble des problèmes touchant la vie et l'avenir de la jeunesse, en particulier l'action commune pour défendre les droits et les intérêts des jeunes et la lutte contre le danger de guerre atomique... »

Pourtant ces appels à l'adresse des catholiques, des socialistes, de la jeunesse universitaire, etc., ne paraissent pas avoir produit l'effet escompté par les dirigeants communistes, ce qui d'ailleurs ne les empêche nullement de persévérer dans cette nouvelle tactique prescrite par Moscou.

Les Partisans de la Paix, chargés tout particulièrement de prêcher la plus large union, de la droite à la gauche en passant par les catholiques, sur le thème de la lutte pour la paix, ne sont pas parvenus à recruter beaucoup de personnalités, à tel point que pour la « droite » les noms de la Reine-Mère Elisabeth de Belgique (qui envoya un télégramme de salutations) et de Jacques Debû Bridel, pourtant « ancien gaulliste » furent les seuls à être mis en avant. Quant à l'église catholique, elle était représentée par un évêque hongrois à Helsinki, ce qui donna lieu à une mise au point officielle du Vatican désavouant la participation des ecclésiastiques au congrès d'Helsinki.

La Fédération syndicale mondiale, surtout orientée désormais vers la recherche de l'unité d'action entre les masses syndicales et socialistes a dû subir récemment une violente attaque des socialistes autrichiens à Vienne, siège même de la F.S.M. Tout d'abord, avant même la signature du traité de paix, le socialiste Oscar Pollak, écrivait dans l'organe officiel du parti que le Conseil mondial de la Paix, la Fédération Syndicale Mondiale et d'autres organisations internationales communistes, dont le siège était fixé à Vienne devraient disparaître après la conclusion du traité de paix. Ensuite, trois députés socialistes déposèrent une interpellation auprès du ministre de l'Intérieur pour réclamer l'interdiction de la F.S.M. à Vienne, à la suite de quoi le ministre fit cette déclaration :

« Lorsque la F.S.M., une organisation purement communiste, quitta la France pour Vienne en 1951, elle n'informa pas de ce déplacement le gouvernement autrichien, et demanda encore moins son autorisation. La F.S.M. s'établit dans le secteur soviétique de Vienne sous protection soviétique. Lorsqu'il arrivait à notre police de lancer un ordre d'expulsion contre un fonctionnaire de la F.S.M., il se mettait sous la protection de l'occupant. Dans son activité la F.S.M. ignorait complètement les autorités autrichiennes... Si l'interdiction n'est pas prononcée cette fois, les autorités prêteront la plus sérieuse attention aux activités de la F.S.M. S'il se produit la moindre violation des statuts ou infraction à nos lois..., les

autorités la considéreront comme un motif valable pour dissoudre immédiatement l'organisme directeur de la F.S.M. »

Les organisations communistes de jeunes : la F.M.J.D. et l'U.I.E. rencontrent également de sérieuses difficultés dans leurs efforts pour appliquer la tactique du front uni. Lors de la V^{me} Conférence internationale, groupant des organisations estudiantines du monde occidental, réunie en juillet 1955 à Birmingham, deux représentants de l'U.I.E. vinrent proposer la coopération, sous la forme d'une conférence commune qui devrait se réunir en Suisse au printemps 1956. La proposition fut repoussée par une majorité considérable. De son côté, l'Union internationale de la jeunesse socialiste a condamné les agissements de l'U.I.E. A la veille de l'ouverture du festival de Varsovie, la presse socialiste de la plupart des pays euro-

péens dénonça son caractère communiste et conseilla aux jeunes de s'y rendre. En même temps, le Comité exécutif de la Fédération mondiale de la jeunesse catholique, dont le siège est à Rome, rendit publique son opposition à la présence des jeunes catholiques à ce congrès. Même le Comité du Parti du Congrès de Nehru publia le 28 mai une directive aux organisations locales du Parti rappelant que l'idéologie et l'activité de la F.M.J.D. sont contraires au programme du Parti du Congrès et que toute association avec la F.M.J.D. ne peut mener qu'à des désagréments. De même, plusieurs personnalités, dont la propagande communiste avait annoncé la participation au festival, opposèrent un démenti formel : ainsi Albert Schweitzer, Tensing Norgay (conquérant du Mont Everest en 1953) et Gina Lollobrigida.

JOHN CLEWS.

La tentation des émigrés

LES communistes sont gens systématiques : dès qu'ils inaugurent une politique à Moscou, ils l'étendent à l'ensemble des pays communistes. Lorsqu'à Moscou on déclara que l'état de l'agriculture soviétique était insuffisant les chefs des pays satellites firent des déclarations identiques pour leur pays. Aujourd'hui, Moscou déclenche une campagne pour le retour des réfugiés dans leur patrie ; les gouvernements satellites imitent ce geste.

Fait caractéristique et pourtant peu remarqué, chaque fois que les dirigeants soviétiques inaugurent une période de « détente », ils l'accompagnent par des appels aux émigrés de rentrer dans le pays. La première « détente » soviétique, marquée par la N.E.P. en 1921, connut déjà ce phénomène, et un courant pour le retour dans la patrie se manifesta alors dans l'émigration russe. La grande détente soviétique de l'époque de la dernière guerre vit appliquée à une grande échelle la politique de la main tendue aux réfugiés : octroi de la nationalité soviétique, appels pressants à rentrer dans le pays, etc.

Rien d'étonnant à ce que la nouvelle détente soit accompagnée de ce même geste. Le signal — comme il se doit — fut donné par le gouvernement soviétique : en avril 1955 fut rendue publique la constitution d'un « Comité pour le retour dans la patrie », composé de 17 personnes et présidé par le général de l'Armée rouge Nikolai Philipovitch Mihailov. Dans ce Comité figurent

des Russes, des Ukrainiens, des Baltes, un Tartare et un Géorgien. Ce dernier, nommé Chalva Nikolaévitch Maglakelidzé est un récent « repenté » : il est rentré en U.R.S.S. en février dernier, après avoir passé trente ans dans l'émigration. Dès son retour, il écrivit un article auto-critique, dans un journal communiste géorgien où il expliquait tous ses crimes, dont l'action séparatiste pour détacher la Géorgie de la mère-patrie socialiste et son engagement dans la Wehrmacht, où, dit-il, il avait acquis le grade de général. Il concluait : « D'après l'article 58 du Code pénal, j'aurais dû être condamné à mort. Au lieu d'être passé par les armes, comme je le méritais, j'ai obtenu l'autorisation de m'établir comme avocat dans la ville géorgienne de Rustavi, où je mène maintenant une existence paisible ».

Le Comité pour le retour dans la patrie ouvrit sa campagne par la publication d'un journal et par l'envoi de lettres signées du général Mihailov aux réfugiés soviétiques en Occident (même aux Etats-Unis). Même des émigrés qui habitent depuis peu à une nouvelle adresse, ont reçu cette lettre, sans doute le service des renseignements soviétiques a-t-il voulu montrer son bon fonctionnement. Cette lettre stéréotypée commençait ainsi : « Des personnes qui sont rentrées en Russie nous ont appris que vous aussi songez à revenir au pays. Nous vous adressons notre journal Pour le retour dans la Patrie, où sont traitées les questions qui vous intéressent... »

Les résultats connus obtenus d'avril à septembre ne sont pas très brillants : le 20 septembre le général Mihailov déclarait que le nombre total des réfugiés rentrés n'est pas encore connu, mais que 250 anciens citoyens soviétiques étaient rentrés par Berlin.

**

Les satellites devaient évidemment emboîter le pas : en avril un décret hongrois accordait l'amnistie aux Hongrois qui ont franchi la frontière clandestinement ; le 9 mai ce fut le tour de la Tchécoslovaquie et le 25 juin de la Roumanie. Des comités y furent formés, à l'instar de celui de l'U.R.S.S. : le gouvernement tchécoslovaque fit former une « Association des exilés pour le retour à la patrie », qui se mit à publier un bulletin destiné à la diffusion parmi l'émigration tchécoslovaque.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

I. — Le retour en Pologne

Quant aux Polonais de France, leur rapatriement est aujourd'hui à l'ordre du jour. Durant les dernières années, si certaines personnes furent tentées de regagner la Pologne pour des raisons d'ordre familial, la propagande n'avait pas encore amorcé ses campagnes pour le rapatriement et aucun des retours au bercaïl n'était son œuvre.

Une campagne de propagande

Tout commença au début de 1954, lorsqu'arriva à Paris Stanislas Gajewski, nouveau représentant diplomatique du gouvernement de Varsovie, avec pour mission de réaliser le « dégel ». Il lui fallait user de la ruse et de la séduction ; pour entreprendre la campagne de rapatriement, le concours de ses subordonnés — officiels ou secrets — lui était utile, qu'il s'agisse des employés des consulats, du personnel de la Croix Rouge, des syndicalistes polonais de la C.G.T. ou des instituteurs appointés par l'ambassade. Premier succès, au début de 1955, une trentaine d'émigrés regagnaient leur pays, emmenés par les avions de la compagnie polonaise « Lot », tous frais payés grâce aux bons offices de la Croix Rouge polonaise qui est un service social et politique manœuvré par l'ambassade.

La propagande portait ses fruits. Elle devait être orchestrée bientôt et à nouveau mise en mouvement à partir du 23 juillet 1955 avec une ampleur accrue et un caractère parfaitement officiel.

Le 23 juillet, en effet, B. Bierut s'adressa aux Polonais émigrés, par le truchement d'une délégation anonyme venue à Varsovie. « *La nation polonaise est magnanime — dit-il — ... Nous ne voulons pas nous souvenir des fautes et des erreurs commises. Quiconque regrette sincèrement sa patrie et désire y retourner peut tranquillement regagner son pays et y travailler pour l'essor de la Pologne. Dites-le à nos compatriotes.* » Le même jour l'ambassadeur Gajewski s'adressait en termes analogues aux militants communistes polonais de France qu'il avait réunis à Paris, à l'ambassade.

Le quotidien communiste édité à Paris en langue polonaise participe à la campagne et multiplie des arguments qu'il croit convaincants. Il a publié pendant le mois de juillet, en 27 numéros, 22 articles consacrés au problème du rapatriement ; l'importance des autres événements ne les empêchait pas d'être placés au second plan ; en août il en a été de même, ce qui prouve quel intérêt le gouvernement polonais prend à cette opération politique. Cette entreprise de séduction use d'arguments grossiers et de leurres, on s'en aperçoit à la lecture de l'article publié par Bertrand Ferney le 1^{er} septembre dernier dans *France Observateur*, publication qui ne peut être soupçonnée d'antipathie *a priori* pour les nations communistes.

Dès le début de la campagne de recrutement, les Polonais, notoires ou non, domiciliés en France et connus pour leurs sentiments anticommunistes, ont reçu la visite d'envoyés de la République populaire, chargés de ramener l'hérétique dans le droit chemin, de le convaincre si possible et par tous les moyens. Ainsi fut réduite, dans certains cas, l'opposition active.

La radio polonaise se devait d'intervenir à son tour ; de Stettin, un poste émetteur spécial diffuse trois fois par jour depuis le 31 juillet des exhortations aux Polonais émigrés. Que le gouvernement polonais ait créé ce poste nouveau au service du rapatriement prouve combien il attache d'importance au retour éventuel des émigrés ;

bien entendu, les postes polonais habituels n'en poursuivent pas moins leurs émissions à destination des auditeurs éloignés de la mère-patrie, Radio Warszawa III notamment ; l'heure et la longueur d'onde sont signalées par les journaux communistes. Ainsi le Polonais à l'écoute peut entendre des promesses et des sermons qui lui sont destinés, des lectures de lettres d'émigrés généralement apocryphes, d'appels lancés par des personnages connus, écrivains, journalistes, artistes qui tous demandent aux « brebis égarées » de retourner au bercaïl.

Beaucoup de Polonais, généralement anticommunistes, reçoivent depuis trois mois des lettres expédiées de diverses villes de Pologne et contenant le texte d'un appel diffusé le 31 juillet par *Kraj* ou *Le Pays*, le nouveau poste émetteur à l'usage des émigrés. Cet appel, parvenant au domicile privé du destinataire, provient de localités dans lesquelles il ne se rappelle pas avoir eu jadis ni famille ni amis, ce qui montre que les fichiers de l'ambassade polonaise de Paris sont à jour et complets. S'ils voulaient suivre les conseils reçus ainsi, les Polonais de France devraient quitter sur le champ leur pays d'adoption et regagner avec leurs meubles et leurs bagages leur patrie « magnanime ».

L'une de ces missives est un tract intitulé « *A nos compatriotes de l'Etranger* », qui s'adresse aux Polonais émigrés, à ceux principalement qui ont quitté la Pologne depuis la guerre ; ce tract leur expose les transformations opérées en Pologne au cours des dernières années et les persuade de la nécessité de leur retour ; le style n'a rien de commun avec l'habituel jargon communiste et les 45 signataires prétendent représenter « la collectivité polonaise ». Dans ce tract, il est dit notamment ceci : « *Les événements de septembre 1939 et ceux qui les ont suivis ont dispersé de nombreux Polonais loin des frontières de leur pays. Pourtant notre collectivité nationale ne veut pas admettre que, pour des motifs ayant leur origine dans un passé révolu, ces Polonais soient condamnés à un exil définitif. Depuis un certain temps, la collectivité polonaise exprime dans des lettres, discussions et déclarations publiques sa sollicitude pour le sort des hommes qui furent exilés après septembre 1939.* »

Ce tract et l'appel qui le suivit à quelques jours d'intervalle évoquent ce qui a été réalisé depuis dix ans en Pologne ; puis ils compatissent à la misère des exilés qui « ne peuvent trouver du travail dans leur profession », ajoutant qu'en Pologne il y a du travail qui les attend et le moyen de faire valoir leurs qualités professionnelles...

Quant au régime actuel, il n'en est pas question et le tract s'abstient de toute promesse. Une seule phrase à ce sujet est assez évasive pour autoriser toutes les interprétations : « *Il existe des possibilités pour que les émigrés mettent fin à la situation fautive dans laquelle ils se sont trouvés.* »

Pour cautionner ce tract, il fallait des signatures de confiance. Hormis celles de quelques communistes, la plupart émanent de personnalités peu suspectes de collaboration avec le régime communiste ; en tout 45 personnes ont signé. Parmi elles il y a des intellectuels, écrivains, journalistes, professeurs d'université sans obédience politique, deux ecclésiastiques ; enfin quelques représentants des anciens groupements « liquidés » depuis la guerre, partis socialiste, paysan, démocrate chrétien, national, et des hommes qui sont restés dans l'ombre depuis 1948 et la fin de la période dite « libérale ». Bien que certains militants syndicalistes connus soient

encore en vie, aucun représentant du mouvement syndical libre d'avant-guerre n'a signé le tract.

Des promesses

Quelles conditions d'existence seront offertes au Polonais de retour au bercail ? Le gouvernement de Varsovie a étudié la question et trouvé des solutions qu'expose un décret spécial du *Presidium*.

Après avoir reçu pour se rendre en Pologne une aide de l'Etat, les « rapatriés » doivent percevoir dès leur arrivée un « secours unique non remboursable » et une allocation d'installation. Ils sont exemptés de tous droits de douane sur les biens qu'ils transportent avec eux et seront nourris et soignés gratuitement aussi longtemps qu'ils n'auront pas trouvé d'emploi. Les émigrés dépourvus de qualification professionnelle recevront s'il le faut une formation supplémentaire.

Quant aux cultivateurs, ils « sont assurés de recevoir des exploitations individuelles avec les dépendances nécessaires » ou bien un emploi dans les fermes d'Etat.

Dans tous les cas, les années de travail vécues hors de Pologne seront comptées pour la retraite.

Enfin les mutilés de guerre toucheront une pension, « à quelque Etat qu'appartient la formation militaire dans laquelle ils ont combattu » et tous les anciens combattants conserveront « les grades militaires obtenus dans les formations polonaises ayant lutté à l'étranger contre l'Allemagne hitlérienne. »

Afin que ce décret soit mis en application, le *Presidium* du gouvernement a désigné un « Plénipotentiaire pour les affaires de rapatriement ». On voit que tout est mis en œuvre, stimulants économiques autant que psychologiques, afin d'encourager émigrés et réfugiés à rentrer en Pologne. Il s'agit de la part du Gouvernement de Varsovie d'une manifestation de mansuétude à bénéfices certains : application pratique du principe de la « détente » par laquelle il sera facile de démontrer aux occidentaux qu'il n'existe plus de peuples asservis ; morcellement des Polonais émigrés en France d'où neutralisation des éléments anti-communistes ; enfin récupération d'une main-d'œuvre précieuse qui fait défaut à l'industrie polonaise.

Une provocation

L'aventure de Hugon Hanke illustre cette « campagne du retour au bercail ».

Chef « pressenti » du gouvernement polonais de Londres, Hanke a regagné la Pologne et l'on

entoure sa rentrée à Varsovie d'une publicité considérable.

Arrivé en France en 1939, évacué en 1940 en Grande-Bretagne, Hanke donna après la guerre son appui à M. Zaleski que la plupart des émigrés avaient reconnu comme le Président de leur République en exil ; dans un des gouvernements-fantômes de M. Zaleski, Hanke fut même ministre sans portefeuille. Au mois d'août 1955, il fut désigné par M. Zaleski pour former un nouveau gouvernement et accepta.

Hanke vint aussitôt à Paris pour s'entretenir avec l'archevêque Gawlina ; puis il alla à Rome voir M. Pappée, ambassadeur du gouvernement en exil auprès du Saint Siège. (Le Vatican n'a pas reconnu le gouvernement de Varsovie et M. Pappée continue d'y être accrédité.) Hanke ne put-il obtenir d'audience ? Toujours est-il qu'il se hâta d'aller rendre visite à l'ambassade de Varsovie à Rome ; là, il fut bien accueilli, tout incite à le croire.

Peu de temps après, on retrouve Hanke à Varsovie où il est reçu de manière chaleureuse, salué à son arrivée avec tous les honneurs dus à un véritable chef de gouvernement ; les journaux publient sa biographie et ses déclarations en première page avec de nombreuses photographies. L'Agence polonaise de Presse organise une conférence ; Z. Nowak, vice-premier ministre et membre du Bureau politique reçoit Hanke à la Présidence du Conseil et le félicite pour son retour à Varsovie ; au nom du Gouvernement, il promet aide matérielle aux émigrés qui regagneront la patrie à l'appel de Bierut.

Pour expliquer ce voyage imprévu de Hanke, il n'est pas possible d'envisager l'hypothèse d'un enlèvement ou d'une « maladie mentale ». Les faits qui ont précédé et suivi la fuite prouvent que Hanke avait à jouer le rôle du provocateur confié par les agents du Gouvernement de Varsovie. Ce rôle, il le joua jusqu'au bout : devant rentrer en Pologne, il se garda bien de refuser le titre de « Chef du Gouvernement » ; ou d'y renoncer. En cette qualité, il écrivit une lettre à M. Zaleski qu'il continuait d'appeler « président de la République polonaise ». Les journaux de toute la Pologne ont assuré à cette lettre traitant du gouvernement en exil la plus large diffusion.

Au cours de la conférence de presse organisée en son honneur, Hanke laissa entendre qu'il avait accepté les fonctions de chef du gouvernement en exil et conservé ce titre pour que son geste eût plus de retentissement encore et encourageât ses compatriotes hésitants à regagner la Pologne. Les mois à venir permettront de juger du succès de cette manœuvre.

II. — Le retour en Hongrie

Les réfugiés hongrois sont pris au piège eux aussi. Pour les mêmes raisons qui font que le gouvernement de Varsovie entend mettre la main sur ses brebis égarées, celui de Budapest annonce l'heure de la clémence et de la réconciliation.

C'est assez pour troubler l'esprit de certains émigrés qui peuvent croire que leur retour hâtera la transformation du régime communiste et que, pour l'instant, ce régime mérite de leur part moins de défiance.

La propagande

La Hongrie, manquant comme tous les pays satellites de main-d'œuvre qualifiée, contredit

ses sévérités de naguère ; ses agents de propagande procèdent de manière originale : la légation hongroise n'envoie pas de tracts à ses ressortissants en France mais le texte de l'amnistie qui les concerne.

Le Hongrois reçoit généralement une lettre qui commence par ces mots : « Cher concitoyen » et explique que tous les réfugiés qui veulent reconstruire leur patrie sont invités à retourner en Hongrie où leurs parents, leurs amis les attendent. Cette lettre contient en outre le texte de l'amnistie. Souvent des brochures y sont jointes ; ce sont les « Nouvelles hongroises » (« *Magyar Hírek* ») que publie à Paris la légation de la République Populaire de Hongrie ; on peut y lire des déclarations, des interviewes de réfugiés déjà

rentrés, heureux bien entendu de leur sort, béatitudes illustrées de photos ; l'une de ces brochures passe-partout, intitulée « *Hazatérés* » (*Retour dans la patrie*), ne comporte aucune mention de date de publication ; on peut donc l'utiliser éternellement. Par les « *Nouvelles Hongroises* » enfin, la propagande a été débitée à doses massives du 2 juillet au 3 septembre 1955.

Cette propagande est parfois orale, colportée de bouche à oreille par des agents qui se glissent parmi les émigrés, notamment les anciens légionnaires du quartier Saint-Paul. Ou bien elle est exprimée par des lettres qu'écrivent aux émigrés de proches parents demeurés en Hongrie qui les invitent à rentrer ; la « spontanéité » de ces lettres peut être mise en doute. C'est ainsi qu'un réfugié reçut un jour une lettre très élogieuse pour la Hongrie de 1955 où « *la situation est devenue tellement bonne* ». Mais il lut en post-scriptum : « *Nous espérons que tu as bien reçu notre lettre du* » Cette lettre avait été transmise en fraude à son destinataire et contenait de plus libres conseils : Ne pas rentrer, ne pas croire la propagande.

A Paris, la légation de Hongrie organise chaque samedi, Rue de Vaugirard à la « Maison hongroise » des représentations gratuites de cinéma ; les réfugiés y sont conviés, fêtés et endoctrinés. En province, les agents de la légation vont d'abord rendre visite aux émigrés de longue date qui n'ont pas vécu le régime de terreur communiste et ils rencontrent parmi eux de jeunes ouvriers auxquels ils vantent les mirifiques possibilités d'améliorer leur vie en Hongrie. Lorsque les réfugiés séduits par tant de promesses vont s'informer au Consulat, ils y sont reçus à bras ouverts et on leur offre cigarettes et eau-de-vie, le fameux « Barack ». Un argument efficace pour les propagandistes c'est de payer pour les réfugiés qu'ils récupèrent le loyer dont ceux-ci ne parviennent pas à s'acquitter. Le Consulat a parfois réglé de lourdes dettes pour des familles qui avaient demandé leur visa de retour. Comme on promet aux Hongrois candidats au rapatriement un appartement bien à eux, ils se laissent volontiers tenter et abandonnent leurs chambres coûteuses dans les hôtels borgnes de France.

Les départs

En dépit de tant d'efforts et de 15 millions de Forint, environ, consacrés par les autorités hongroises à la campagne pour le retour au pays, bien peu de réfugiés se sont laissés convaincre jusqu'ici. Selon certaines informations fantaisistes, 700 réfugiés auraient demandé leur rapatriement ; au contraire selon les autorités françaises compétentes, une centaine de personnes auraient demandé à retourner en Hongrie sans être encore parties cependant.

Cela n'empêche pas la presse de Budapest de publier presque chaque jour les déclarations enthousiastes de ceux qui sont rentrés et disent combien ils vécurent mal en France... L'authenticité de ces textes n'est pas prouvée. Voici en revanche deux cas exemplaires :

— Un ouvrier qui travaillait à Paris dans une usine de machines est rentré avec sa femme. Il vient d'écrire à l'un de ses amis : « *Nous avons été reçus de manière magnifique à la frontière. On nous a immédiatement accordé un prêt de 1.000 forint sans intérêt. A notre arrivée à Budapest nous avons été invités à passer 10 jours dans une maison de repos de l'Etat. Puis nous avons été convoqués dans une usine différente de celle où nous travaillions à Paris ; on nous a dit que nous devions travailler 2 heures et demi de plus chaque jour, car nous venions d'Occident et nous devions nous habituer au système de travail hongrois.* »

— Des paysans hongrois avaient émigré au Canada. Ils eurent un jour le mal du pays et décidèrent de retourner en Hongrie où ils s'achèteraient une petite propriété avec les économies faites au Canada. Ils partirent donc.

Arrivés à Budapest on les obligea à changer leurs dollars contre des forint, à la Banque Nationale, au taux de 11 forint environ pour un dollar. Ils s'étonnèrent, sachant le taux véritable de 45 à 50 forint le dollar. Rien n'y fit ; on leur assura du reste qu'ils n'auraient pas besoin de tant d'argent puisqu'ils entreraient dans un kolkhoze où l'on voulait bien les accepter avec une contribution très inférieure à la somme qu'ils devraient payer pour acheter une petite propriété.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Après l'Autriche, Porkkala

APRES l'évacuation de l'Autriche, celle de la base de Porkkala, en Finlande, constitue un des gestes les plus spectaculaires de la politique soviétique dite de détente. Mais dans quelle mesure s'agit-il là d'un sacrifice pour les dirigeants soviétiques ?

C'est au terme de l'armistice de 1944 que le gouvernement finlandais avait dû louer à l'U.R.S.S., pour une durée de 50 ans, la petite presqu'île de Porkkala située à une vingtaine de kilomètres de Helsinki. En soi, l'idée de créer une base militaire soviétique en plein territoire finlandais n'était pas nouvelle pour Moscou. Déjà, par l'armistice de 1940, l'U.R.S.S. s'était assurée la possession de la presqu'île de Hangö, située plus à l'ouest de Helsinki, mais l'endroit était mal choisi en raison de l'ensablement. Porkkala, au

contraire, pouvait être aisément fortifié, et l'Etat Major soviétique ne s'en priva pas.

La population avait eu dix jours pour se retirer. Depuis lors, nul n'avait pu pénétrer dans la zone annexée : les wagons du chemin de fer finlandais ne pouvaient y circuler que plombés et munis de volets de bois hermétiques. Un jour qu'un wagon avait pris feu pendant la traversée de cette zone, le mécanicien dut attendre de l'avoir quittée pour arrêter son convoi, frôlant de près la catastrophe. Quant aux navires gagnant Helsinki, ils devaient faire tout un détour pour éviter les eaux interdites...

Du point de vue militaire, l'occupation de Porkkala avait pour but de renforcer la défense du Golfe de Finlande, notamment de Leningrad. Elle

pouvait également servir à impressionner la Finlande, à l'empêcher de se rapprocher de l'Occident en lui montrant la fragilité de son indépendance. Enfin, elle constituait un nouveau bond soviétique en direction des autres nations scandinaves.

Mais en dix ans, qu'était-il advenu de ces avantages ? Le changement total introduit dans la stratégie par les armes atomiques ne permettait plus à Moscou d'invoquer la défense de Lénin-grad. D'autre part, si le gouvernement de Helsinki a adopté à l'égard de l'U.R.S.S. une politique de bon voisinage, il n'en a pas pour autant évolué vers un gouvernement de démocratie populaire. Et la présence des troupes soviétiques à moins de vingt kilomètres de leur capitale, au lieu d'intimider les Finlandais, n'a fait que renforcer leur esprit de résistance. Le P.C. finlandais est en constant recul depuis 1948, année du coup de Prague. Enfin, les autres nations scandinaves, impressionnées par l'avance soviétique dans la Baltique, ont soit considérablement renforcé leur puissance militaire (Suède), soit noué des liens militaires étroits avec l'Occident (Norvège, Danemark).

En évacuant Porkkala, l'U.R.S.S. n'a donc nul-

lement diminué l'efficacité de sa défense. Par contre, sur le plan international, elle marque un point incontestable, comme lors de l'évacuation de l'Autriche, en renforçant le courant neutraliste. En Scandinavie notamment, l'évacuation de Porkkala sera grandement mise à profit par ceux qui prônent la réduction des dépenses militaires et veulent dénouer les liens du Pacte atlantique.

Est-il d'autre part exclu que les Russes en annonçant *maintenant* cette évacuation, ne se soient pas souciés des élections présidentielles qui vont avoir lieu prochainement en Finlande ? Moscou n'avait nulle envie de voir un social-démocrate (Fagerholm) devenir Président de la République finlandaise. L'agrarien Kekkonen, partisan du rapprochement avec l'U.R.S.S., a naturellement leur préférence, et ce n'est pas par hasard que l'évacuation intervient à la suite des conversations que précisément Kekkonen, en compagnie de l'actuel Président de la République, Paasikivi, vient d'avoir à Moscou avec les dirigeants soviétiques.

De quelque façon qu'on aborde ce « geste de détente », on s'aperçoit donc qu'il ne peut que profiter à l'U.R.S.S. Ce qui n'empêche pas Moscou de le qualifier de « concession généreuse ».

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

L'agriculture tchécoslovaque

L'AGRICULTURE tchécoslovaque est, de tous les secteurs de l'économie, celui, sans doute, qui donne au régime le plus d'inquiétude.

Lorsque Malenkov accéda au pouvoir, on se rappelle que M. Zapotocky, président de la République tchécoslovaque, prétendait trouver un remède aux difficultés agricoles dans un relâchement des pressions exercées jusque là sur le mouvement coopératif. Cette politique appliquée se révéla inopérante : le rendement ne s'en trouva pas amélioré et le mouvement de création de nouvelles coopératives fut stoppé.

Le problème agraire n'est toujours pas résolu ; il est au sein du parti communiste la plus grosse pomme de discorde. Il permet aux ennemis de Zapotocky de le tenir à l'écart de la scène politique : Président de la République, il n'en est pas moins — depuis la disgrâce de Malenkov, ravalé au rang de simple membre du Comité central. Dans le secteur agricole, la lutte contre les koulaks, la création forcée de nouvelles coopératives, sont à nouveau mises en pratique.

En constatant que l'action des coopératives est, dans l'agriculture, le seul moyen d'accéder au socialisme, le comité central du P.C. tchécoslovaque, siégeant les 29 et 30 juin 1955 a déploré (1) que la « base coopérative » ne se soit pas élargie suffisamment dans les villages au cours des dernières années, et trouvé la cause de cette stagnation dans l'inertie des militants communistes à la campagne et la mauvaise organisation des travaux agricoles collectifs.

La jeunesse est l'objet d'une propagande intensive afin qu'elle aille défricher les régions frontalières comme le font les jeunes soviétiques.

La source de toutes les difficultés se trouve cependant au sein même de l'organisation adminis-

trative du mouvement coopératif. *Rude Pravo* du 13 juin 1955 donne de la situation réelle dans l'agriculture une image intéressante, en paraphrasant le conte populaire dans lequel « Le Long », « Le Large » et « Le Perspicace » aident un jeune paysan à découvrir La Princesse.

Le chef du service agricole de la région de Karlovy Vary se voit entravé dans l'exécution de ses tâches (il recherche la princesse-récolte) par des réunions de commissions multiples — et l'article en énumère une dizaine.

D'autre part, au cours d'une période de 25 jours, le ministère de l'agriculture a envoyé à ce pauvre chef du service agricole 187 lettres et directives, questionnaires et rapports, dont 50 relatifs aux stations de tracteurs, 62 à la production animale, 31 aux écoles agricoles, 19 à la production végétale, 12 aux questions de coopératives et 14 aux problèmes de planification.

Mais trois personnages aidaient l'administrateur, Le Long en le transportant à travers la campagne, Le Large — en le privant des principaux soucis et Le Perspicace — en l'informant de ce qui se passe dans la région. Une certaine amélioration en résulte. Mais le chef continue à se plaindre ; comment faire pour se débarrasser des lettres, questionnaires, rapports multiples et inutiles et réunions de diverses commissions ? Les trois personnages réfléchissent. A la fin, le Perspicace enlève pour mieux voir le bandeau qui couvrait ses yeux et dit : « Je vois maintenant la racine de tes maux ! C'est l'amie fidèle du « sorcier-bureaucrate », c'est la « grenouille-bureaucratie » ; elle est assise au bord de la source de l'eau vivante et t'empêche d'atteindre la « Princesse-récolte ». Malheureusement, nous autres, personnages de conte, nous ne détenons pas le pouvoir magique qui peut te débarrasser de la grenouille-bureaucratie. Ce pouvoir n'appartient qu'aux simples mortels, comme toi ! »

(1) *Prace*, 1^{er} juillet 1955.

L'évolution du régime concentrationnaire en U.R.S.S.

On trouvera ici deux études portant l'une et l'autre sur le même sujet: les transformations apportées au régime des camps de concentration en U.R.S.S. depuis 1953. L'auteur de la première étude est parti de l'exposé qu'a fait au Congrès de la Liberté de la Culture à Milan un médecin allemand, le Dr Joseph Scholmer, déjà connu en Occident pour un livre intitulé «Grève à Vorkuta» dont la traduction française a été publiée par Amiot-Dumont au début de 1955. Bien entendu, notre rédacteur a ajouté aux informations fournies par le Dr Scholmer des réflexions et commen-

taires personnels dont nous gardons la responsabilité. (Un résumé du rapport du Dr Scholmer vient de paraître dans Preuves, n° 57, novembre 1955).

L'auteur de la seconde étude est un autre rescapé des camps de travaux forcés soviétiques. Son travail complète les informations de Scholmer, en ce sens qu'il porte sur les réformes intervenues dans le courant de 1955. Sans doute le jugera-t-on d'un ton un peu trop optimiste : mais nous avons préféré laisser nos lecteurs juges.

L'état d'esprit des prisonniers politiques dans les camps de concentration soviétiques

Le médecin allemand Joseph Scholmer a vécu pendant trois ans, comme prisonnier, dans les camps de concentration du nord de la Sibérie. En 1953 il a été témoin de la grande « grève des esclaves » de Vorkuta. Appelé, en sa qualité de médecin, à soigner ses camarades de souffrance, dont la majorité étaient des citoyens soviétiques, il a eu la possibilité de se faire une idée sur l'état d'esprit d'une grande partie de la population de l'U.R.S.S. Les constatations qu'il a pu faire, et qu'il a exposées une nouvelle fois le 15 septembre 1955 à Milan dans une conférence au Congrès pour la liberté de la culture, ainsi que le témoignage de nombreux autres ex-prisonniers allemands et autrichiens récemment rapatriés constituent une source d'information précieuse sur la résistance au régime communiste qui existe actuellement en Union soviétique.

En apparence, la prétention de juger la situation politique d'un pays d'après les constatations faites dans ces camps de rééducation, pourrait sembler exagérée. Mais en réalité, il n'existe en Union soviétique que deux catégories de gens capables de se faire une image exacte de l'importance de l'opposition en U.R.S.S. : d'une part les dirigeants de la M.V.D. et du Parti communiste, et d'autre part, les pensionnaires des camps où sont rassemblés les éléments « suspects » de la population.

En effet, à Vorkuta, à Karaganda, à Taïschet, à Maraganda, etc., il arrive continuellement un flot de personnes appartenant à toutes les catégories sociales. Ces candidats à la « rééducation » constituent une véritable mosaïque de la société soviétique. On y trouve des éléments de toutes les professions, des ouvriers, des paysans, des instituteurs, des médecins, des juristes, des professeurs de lycées et d'Universités, des étudiants et même des fonctionnaires du Parti et des généraux de l'armée. On y trouve de même des représentants de toutes les régions, de tous les groupes ethniques. Leur témoignage sur les conditions de vie en U.R.S.S. et sur l'attitude de la population permet de se faire un tableau de la réalité soviétique plus véridique que celui que rapportent les « touristes » après une visite accomplie sous la direction et la surveillance des fonctionnaires gouvernementaux.

Le nombre total des internés politiques peut être établi assez facilement, car entre les différents camps, les échanges sont permanents. Pour des motifs de sécurité, les gardiens procèdent fréquemment à des transferts de groupes d'un en-

droit à l'autre. Ils s'efforcent ainsi d'empêcher la constitution de mouvements de solidarité parmi les prisonniers. Mais ces mesures de protection ont le désavantage de permettre aux internés de maintenir le contact entre eux. Selon leur estimation, le nombre des prisonniers n'est jamais inférieur à douze millions et ne dépasse que rarement les quinze millions, chiffre confirmé par les dirigeants du Parti devenus pensionnaires des camps de concentration.

Les conditions d'existence varient d'un camp à l'autre. La discipline est plus stricte lorsque les gardiens sont des « nouveaux ». En effet, ceux-ci se signalent au début par un excès de zèle. Mais la mission de surveiller des prisonniers dans le nord de la Sibérie ou dans la steppe du Baïkal est, elle-même, considérée comme une mesure disciplinaire, une sorte de déportation temporaire. Par conséquent les internés parviennent sans difficulté à corrompre leurs gardiens et à les gagner à leurs idées, surtout lorsque ceux-ci commencent à perdre l'espoir d'être transférés dans une ville européenne de l'U.R.S.S. Au cas d'une rébellion dans le camp, une partie importante de la troupe chargée de la surveillance, se solidariserait avec les insurgés. Ce fait a déjà été vérifié lors de la grève de Vorkuta de juin 1953. Mais la complicité des gardiens favorise aussi, et d'une manière constante, l'activité de résistance des prisonniers. Ceux-ci peuvent, en effet, se tenir au courant de la situation politique internationale. Ils écoutent et commentent les émissions des postes étrangers et parviennent à transmettre des mots d'ordre d'un camp à l'autre.

Les rapatriés autrichiens et allemands sont surpris de l'ignorance qui existe en Occident sur sa propre activité anticommuniste. Les prisonniers du nord de la Sibérie sont en mesure de réciter de mémoire de longs passages de messages d'encouragement adressés par certaines organisations du monde libre au peuple soviétique. Ainsi, l'appel d'un comité constitué par un groupe de personnalités américaines parmi lesquelles figure M. Herbert Hoover, ancien Président des Etats-Unis, constitue pour la résistance une sorte de « traité d'assistance mutuelle », entre l'opposition russe et l'Occident.

Mais avant d'analyser cet aspect du problème, examinons les objectifs de la résistance soviétique, ainsi que les moyens que celle-ci espère pouvoir utiliser contre le régime. Les prisonniers peuvent être divisés par profession ou par origine. Les groupes ethniques aspirent, en premier

lieu, à l'indépendance nationale. Phénomène digne d'être retenu, les prisonniers d'origine russe ne sont pas opposés à une telle évolution. Influencés, probablement, par les méthodes soviétiques, qui consistent à favoriser tous les mouvements capables de contribuer à l'affaiblissement de l'adversaire, ils encouragent ces tendances séparatistes. Dans le « front unique » de la résistance en U.R.S.S. peuvent, par conséquent, coexister des éléments et des idées en apparence contradictoires. Les rivalités et les divisions qui existent parmi les émigrants du monde libre sont inconnues aux prisonniers des camps soviétiques.

Les rapatriés allemands et autrichiens sont unanimes à reconnaître que la lutte du Kremlin contre le sentiment national des peuples non russes n'a pas réussi à vaincre le désir d'indépendance de ces derniers. Le gouvernement soviétique s'est montré particulièrement impitoyable envers les Ukrainiens et les peuples baltes, dont l'« intelligentsia » se trouve presque sans exception, internée. Mais selon les affirmations des paysans et des ouvriers qui arrivent de ces régions, les tendances séparatistes continuent à se manifester avec la même vigueur.

Les opposants d'origine russe adoptent, pour la plupart, les principes du socialisme. Ils sont d'accord avec les idées progressistes de la Révolution d'Octobre, se montrent favorables à l'industrialisation du pays, ainsi qu'à la création d'un système d'éducation des masses, seule, selon eux, en mesure de fournir les cadres nécessaires à un pays moderne. Mais les Russes rejettent la terreur et exigent la garantie de toutes les libertés individuelles.

Le mécontentement règne parmi les paysans de tous les groupes ethniques, un mécontentement qui ne serait pas moins profond qu'à l'époque de la Révolution d'Octobre. Bien au contraire, le désir traditionnel du paysan russe de posséder son lopin de terre et de cultiver celui-ci selon ses propres besoins serait aujourd'hui plus intense que jamais. Mais la conscience politique de cette classe est insuffisamment développée pour donner à ces aspirations une forme cohérente. Son opposition prend en général l'aspect d'une résistance passive, qui se manifeste sporadiquement par des actes de sabotage et ne dégénère que rarement en éruptions de violence contre les « boyards » d'aujourd'hui, les dirigeants des kolkhozes et leurs collaborateurs.

A la suite de l'industrialisation forcée de l'Union soviétique, il existe actuellement dans ce pays une classe ouvrière dont les conditions ressemblent à celles qui existaient en Occident au début de l'ère capitaliste.

Ces ouvriers constatent la différence qui existe entre les théories marxistes et la pratique communiste. Ils ont acquis la conviction d'être exploités par une « classe dirigeante » bolchévique. L'élite politique de ce prolétariat, se groupe dans un mouvement conspiratif de résistance qui essaye d'exercer son influence sur tout le personnel des entreprises industrielles du pays. Les centres les plus actifs se trouvent à Moscou et à Leningrad, mais les meneurs parviennent à se maintenir en contact avec les groupes opposants des villes périphériques. Le programme du mouvement ouvrier est le suivant : remplacement de la classe parasitaire communiste à la direction des entreprises par des comités d'ouvriers élus ; liberté syndicale ; établissement des salaires et des normes de travail par les organisations ouvrières.

L'élite intellectuelle des camps de concentration est constituée d'environ 300.000 prisonniers qui proviennent de tous les groupes ethniques de

l'Union soviétique et représentent un potentiel qui n'a pas son pareil en Occident. On y trouve des représentants de l'ancienne classe dirigeante, quelques survivants des purges de 36-38, des professeurs, des médecins, etc., qui ont fait leurs études sous le régime communiste, ainsi que des membres des Komsomols accusés d'avoir voulu renverser le régime par leur activité dans le cadre des organisations universitaires de Leningrad. Pour tous ces intellectuels, le camp de concentration s'est transformé dans une « faculté de la résistance ». Au lieu de se résigner, ils tachent de s'instruire en se communiquant leurs expériences et en essayant d'établir un programme politique commun.

D'après le docteur Joseph Scholmer, les six points de ce programme seraient les suivants :

1° « *Les usines aux ouvriers* ». Formation de comités d'ouvriers capables de diriger les entreprises.

2° « *La terre aux paysans* ». Dissolution des kolkhozes et désignation des comités d'ouvriers pour le partage des terres.

3° « *Le pouvoir au peuple* ». Elections libres et secrètes, pour les Assemblées nationales et organisation de plébiscites pour les peuples qui aspirent à l'indépendance.

4° « *Dissolution de la police secrète* ». Garantie des libertés individuelles pour tous les citoyens.

5° « *Désarmement total* ». Conversion de l'industrie pour la production civile.

6° « *Ouvertures des frontières* ». Relations économiques, culturelles et politiques amicales avec tous les peuples de l'Occident.

Les préoccupations de l'élite internée dans les camps de concentration ne se limitent pas aux problèmes de l'Union soviétique. Bien au contraire, cette élite se considère solidaire du monde libre et elle est disposée de mener la lutte contre le communisme en commun avec l'Occident. D'ailleurs les prisonniers sont convaincus de l'impossibilité de renverser leur régime sans une aide venue de l'extérieur. Malgré les nombreuses déceptions, ces militants anticommunistes sont persuadés que les gouvernements des pays situés de l'autre côté du rideau de fer préparent activement l'offensive contre le totalitarisme moscovite. Selon eux, la mort de Staline offrait une occasion unique. La population de l'Union soviétique aurait été à l'époque fermement convaincue que le monde libre interviendrait. Le seul signe d'encouragement venu de l'Est fut l'insurrection qui se produisit le 17 juin à Berlin et en Allemagne orientale. L'interprétation donnée en U.R.S.S. sur cette insurrection n'offrait, bien entendu, qu'une image déformée des événements. Mais, le fait que la propagande communiste présentait les troubles d'Allemagne orientale comme une conséquence de l'action subversive menée par des éléments au service de l'espionnage américain, constituait pour la résistance russe, un encouragement. Les prisonniers considèrent que le moment de passer à l'action était venu et ils déclenchèrent la grève, d'abord dans le camp de Vorkuta, et ensuite dans les autres camps. Ils commirent ainsi la grave erreur de se démasquer prématurément. Mais à la surprise générale, le gouvernement soviétique, au lieu de procéder à des répressions impitoyables, accepta de négocier avec les grévistes. Ces derniers interprétèrent le geste de Mos-

cou comme un signe évident de faiblesse. Ils posèrent, par conséquent, des conditions dont une partie fut acceptée. Ainsi les camps de concentration sont devenus, depuis la grève de Vorkuta, des zones d'internement où les déportés sont autorisés à se déplacer librement. Ils bénéficient actuellement du régime qu'avaient avant la guerre les adversaires du gouvernement tzariste.

La résistance en U.R.S.S. telle qu'elle est décrite par les récents rapatriés allemands et autrichiens, est un phénomène assez récent. Avant la deuxième guerre mondiale, Staline aurait réussi à briser tous les courants hostiles à son régime. D'ailleurs, les Russes n'ont jamais pu considérer les Allemands comme des libérateurs. Pour eux, le peuple germanique est, en premier lieu, un peuple pauvre. S'il réclamait un espace vital, c'était pour trouver les débouchés qui lui manquaient. Par conséquent, la guerre menée par le III^me Reich contre l'U.R.S.S. était considérée par la population soviétique, comme une guerre de proie. Les Allemands ne venaient pas pour libérer les Russes de l'oppression communiste, mais pour s'assurer des livraisons de marchandises encore plus importantes que celles consenties par le gouvernement de Moscou dans le cadre de l'accord économique et politique fixé par le Pacte germano-soviétique de 1939. Contre un tel ennemi Staline pouvait mobiliser les Russes, car ceux-ci craignaient de devenir encore plus pauvres sous la domination nazie.

Par contre, les ennemis d'aujourd'hui les Américains, sont considérés par la population de l'Union soviétique comme un peuple qui possède des richesses fabuleuses. Déjà avant la première guerre mondiale, les Russes portaient pour les Etats-Unis lorsqu'ils voulaient améliorer leurs conditions d'existence. Sous le régime stalinien, les machines « made in U.S.A. » étaient considérées comme des objets de luxe en U.R.S.S. Les livraisons au cours de la deuxième guerre mondiale dans le cadre de l'action d'assistance mutuelle entre les Alliés, n'ont fait que confirmer la foi des Russes dans l'immense richesse d'outre-

Atlantique. C'est pour combattre l'attraction qu'exerçaient sur le citoyen soviétique les Etats-Unis, que les dirigeants de Moscou auraient été contraints de renoncer aux emprunts américains pour le relèvement des ruines provoquées par la guerre, et de refuser l'aide Marshall. Or chez un peuple éduqué dans le culte du matérialisme, la propagande officielle contre « l'impérialisme économique » américain ne pouvait pas atteindre son but. En effet, on affirme depuis des lustres à l'ouvrier soviétique qu'il doit travailler dur pour que ses enfants puissent bénéficier d'un niveau de vie plus élevé. Or, s'il suffit d'ouvrir les frontières aux Américains pour atteindre ce niveau, les efforts pour augmenter la production n'étaient-ils pas inutiles ?

Cette erreur ne serait qu'une des nombreuses erreurs psychologiques de la propagande soviétique. Son insistance sur les intentions bellicistes des Etats-Unis ne pouvait qu'encourager la résistance de l'intérieur, car celle-ci y voyait ses espoirs dans une libération prochaine confirmés.

Les premiers signes de détente qui se sont manifestés après la mort de Staline ont été un encouragement supplémentaire pour les détenus des camps de concentration. Ceux-ci considéraient les manifestations de bonne volonté des nouveaux maîtres du Kremlin comme des preuves de faiblesse. Car, estimaient-ils, si c'est vrai que les Américains préparent la guerre préventive contre l'Union soviétique, le désir du gouvernement de l'Ouest ne peut avoir qu'un but : céder préventivement pour éviter l'épreuve de force.

Tant que les Etats-Unis et les pays de l'Occident n'ont pas réagi aux « ouvertures » de Moscou, la résistance intérieure soviétique a conservé ses espoirs intacts. Mais depuis que les dirigeants des peuples libres font antichambre au Kremlin, une vague de découragement déferle sur les camps de concentration. Les prisonniers, incapables de comprendre ce changement d'attitude, se croient de plus en plus trahis et abandonnés par leurs « alliés » Occidentaux.

La réforme judiciaire en Union Soviétique

Le dimanche 18 septembre 1955, l'Union soviétique a accordé une amnistie qui, pour la première fois depuis des dizaines d'années, s'applique à des prisonniers politiques. (L'amnistie qui suivit la mort de Staline concernait des délits politiques punis de travaux forcés allant jusqu'à 5 ans. C'est dire qu'elle ne touchait qu'un nombre très restreint de personnes).

Tous les condamnés à moins de 10 ans de travaux forcés pour « collaboration avec l'Allemagne » doivent être immédiatement libérés et recouvrer leurs droits civiques ; les condamnés à plus de dix ans voient leur peine réduite de moitié.

Cette amnistie est partie intégrante d'une réforme de la justice soviétique en cours depuis plus d'un an. La promulgation de ces mesures, qui sont déjà en vigueur, n'a cependant pas été rendue officielle.

Les mesures dont ont parlé pour la première fois, cet été, les prisonniers de guerre libérés, constituent un changement considérable du système des camps de travail forcé de l'U.R.S.S. et signifient à peu près le remplacement de ces camps par un système de résidence surveillée.

Dans le cadre de ce changement, l'amnistie des « collaborateurs » n'est plus aussi sensationnelle, car elle fut longtemps préparée, dans l'o-

pinion publique, par la presse et le théâtre. C'est ainsi que la pièce « L'aile » de Korneitschouk qui tint l'affiche pendant plusieurs mois dans des centaines de théâtres en U.R.S.S., avait pour thème principal le soupçon injustifié qui pèse sur la femme du héros. Chaque soir retentirent sur les scènes soviétiques ces paroles accusatrices : « Ils ont semé parmi nous la méfiance et la haine, les bandits de Béria ! » On désignait par là les « sbires de Béria » qui ont envoyé des milliers de citoyens soviétiques innocents dans les camps parce qu'ils avaient « collaboré » avec les Allemands.

Les arrestations massives qui se succédèrent à la fin de la guerre et immédiatement après la guerre dans les régions qui avaient été occupées par les Allemands avaient déconcerté la population, au point que le régime soviétique, des années plus tard, avait encore à en souffrir. De même, le peuple n'a jamais pardonné au M.V.D. les arrestations et les condamnations massives de soldats soviétiques à leur retour des camps de prisonniers d'Allemagne. Les successeurs de Staline et de Béria ont à réviser tous ces cas pour gagner la sympathie de la population. De toutes façons, il ne leur en coûte pas grand-chose ; la plupart des amnistiés actuels ont purgé une peine de bientôt dix ans. Ils durent être condamnés

avant 1948 car plus tard ce sont des peines de 20 à 25 ans que l'on infligea, et les cas de délits politiques étaient devenus rares.

Si l'annonce officielle d'une amnistie durant l'automne 1955 n'est pas tellement sensationnelle, les décrets soviétiques d'avril 1954 qui n'ont jamais été publiés le sont beaucoup plus..., car ils bouleversent tout le système de détention.

C'est ainsi qu'a été promulgué, le 24 avril 1954, ce décret, applicable dans tous les camps de l'U.R.S.S. :

« Rétablissement immédiat des remises de peine pour bonne conduite ». — D'après cette mesure, que l'on appelle SATSCHETY, chaque journée de travail du prisonnier conforme à la norme comptera pour 2 ou même 3 jours de détention.

Jusqu'en 1938, cette réduction de peine existait dans toutes les prisons soviétiques. De ce fait, on considérait comme allant de soi qu'une condamnation à huit ans fût purgée en quatre. La « période Yejov » — période de grandes purges stalinienne — mit fin à cette pratique. Huit ans, dans les années 1938 à 1954, ne signifiaient plus seulement huit ans au maximum mais bien souvent davantage encore car au lieu de diminution de peine, on appliquait toutes les augmentations possibles, comme par exemple une prolongation de la détention « jusqu'à la fin des hostilités » ou « jusqu'à une disposition spéciale ultérieure ».

Dorénavant, ces diminutions seront donc appliquées de nouveau et, suivant le critère généralement adopté, un jour de travail comptera pour 3 jours de détention.

La preuve de l'existence d'un tel décret est fournie par un article des *Izvestia* de la fin de l'an dernier et par un article de la revue officielle *Gosudarstvo i Pravo* (Etat et Droit) de l'an dernier également (n° 6).

L'article qu'écrivit dans les *Izvestia* le remplaçant du ministre de la Justice Gorchénine comme le rapport de l'étudiant en droit Solichov dans *Gosudarstvo i Pravo* fournissent la preuve que des décrets spéciaux concernant la libération immédiate de certaines catégories de détenus avaient été pris. Ils ne permettent pas de déterminer la date de mise en vigueur de ces décrets ni la catégorie des détenus visés, mais mentionnent seulement que les réductions de peine doivent être conditionnelles et décidées par un Tribunal.

On avait donc ainsi l'impression qu'il se passait quelque chose en Russie dans ce domaine mais avec la meilleure volonté on ne pouvait se faire une idée de l'ampleur des mesures prises. Pour cela, manquait le rapport des prisonniers de guerre rapatriés.

Le fait que dorénavant un jour de détention comptait pour trois avait pour la masse des détenus une très grande signification. Une telle diminution générale des peines des deux-tiers signifiait en effet que la plupart des prisonniers politiques actuellement internés seraient libérés dans quelques années au plus tard. C'était le cas des condamnés à 20 ou 25 ans qui avaient été jugés dans les années 49 et 50 lors de la dernière vague d'arrestations stalinienne. Comme ils avaient déjà tous purgé 5 ou 6 ans, il leur restait donc 14 ou 19 ans. En vertu du décret de réduction des peines, ce laps de temps se trouve ramené à 4 ans et demi ou 6 ans. Mais ce n'est pas tout. Les rapatriés font mention d'autres décrets, datant également d'avril 1954. C'est ainsi qu'il se déroulerait, selon eux, depuis quelque temps

une opération massive en faveur de la révision des procès. Chacun peut obtenir une telle révision, qui est, dans la plupart des cas, couronnée de succès, ce qui signifie souvent une diminution de plusieurs années.

Indépendamment de cela, une loi est également entrée en vigueur en avril 1954 stipulant que quiconque a accompli les deux-tiers de sa peine peut bénéficier d'une mise en liberté conditionnelle.

Les diminutions de peine par assimilation d'un jour de travail à trois jours de détention ainsi que par révision des jugements concernent surtout des hommes ayant été condamnés à des peines de 20 ou 25 ans, — tandis que cette dernière disposition — la « loi des deux-tiers » s'adresse en particulier aux détenus punis de 10 à 15 ans de prison. En pratique, elle revient à dire que tous les condamnés à 10 ou 15 ans seront immédiatement relâchés ; les condamnations de cette durée datent pour la plupart de 1949.

Si nous ajoutons à cela les deux autres décrets du 24 avril 1954 — l'amnistie accordée aux invalides et aux jeunes gens — il est clair que les Soviets projettent, une diminution du rôle des camps de travail forcé.

Les jeunes gens — ceux qui, au moment du jugement, n'avaient pas 18 ans — seront remis en liberté sans autre forme de procès. Si la direction du camp est particulièrement dure, ils seront immédiatement transférés dans des colonies surveillées ou mis au travail sous un contrôle sévère.

Les invalides et les vieillards doivent se prêter à une procédure spéciale ; ils seront, pour la plupart, mis en liberté conditionnelle — ce qui signifie qu'au besoin ils pourront être immédiatement renvoyés dans des camps s'ils se montrent « politiquement inadaptables ».

En général, tous les prisonniers politiques sont mis en liberté « conditionnelle ». Cela prouve qu'en entreprenant la réforme des camps de travail forcé les Soviets ne sont pas mus par des sentiments humanitaires mais contraints de modifier leur régime pour répondre aux exigences d'une industrie en développement.

Les prisonniers politiques libérés ne reçoivent pas de passeport mais seulement un « sauf-conduit » qui leur permet de retrouver, dans une région bien délimitée, un travail analogue à celui auquel ils étaient employés dans le camp. On ne leur laisse pas le choix entre les mines d'or de Kolyma, les mines de charbon de Vorkuta ou les mines de cuivre du Kazakstan ; on les envoie là où l'on a besoin d'eux. Ils n'ont la possibilité de choisir eux-mêmes leur sort que d'une seule manière : par la corruption. Ils peuvent corrompre le directeur du camp, dont tant de choses dépendent, mais aussi le médecin, qui leur remettra un certificat médical dans le sens voulu, l'officier du M.V.D. qui signale leurs « caractéristiques » et dont dépend la mise en liberté et éventuellement le futur employeur, le directeur de travail (qui, aujourd'hui, ne dépend plus du ministère de la Sécurité) ou le directeur du sovkhos.

Il semble que la réforme de la justice ait été en partie déterminée par ces directeurs : le décret qui enleva l'industrie à la compétence du M.V.D. et laissa la gestion des entreprises les plus lointaines au ministère de l'Economie a porté un coup fatal au système des camps de travail forcé. Il leur déplaisait d'employer des ouvriers

travaillant à contre cœur ; la productivité en pâtissait mais ils devaient de toutes façons les payer cher car les camps réclamaient pour eux un prix élevé. De plus, la rémunération des surveillants leur incombait aussi. Ils n'avaient donc pas à se réjouir du système des camps. Maintenant que la production ne dépend plus du NKVD, ils se rebiffent, (peu après la mort de Staline, du temps de Bériia, la direction de l'Industrie fut confiée aux ministères de l'industrie lourde et de l'industrie légère).

Ils auraient préféré employer les gardiens qui, eux, au moins, sont en parfaite santé et ne gagneraient ainsi plus leur argent à ne rien faire.

Et les prisonniers ajoutaient : « *Nous aurions travaillé plus et mieux si seulement dans ces régions lointaines nous avions pu nous installer librement et non derrière des barbelés !* ».

Leurs vœux furent renforcés, ces dernières années par des grèves et des soulèvements de prisonniers. Peu à peu furent abandonnées les manifestations les plus sévères du régime des dernières années de Staline : la grille aux fenêtres, les barrages de nuit, etc... Au printemps 1954, la journée de 8 heures fut étendue à toutes les prisons russes. Elle avait toujours été réclamée par les prisonniers, soutenus sur ce point par les dirigeants les plus clairvoyants car, en effet, après 8 heures, un travailleur a perdu toute énergie et produit souvent moins de travail en 10 heures qu'en 8.

Ensuite commença le remplacement du système de camps de travail forcé par celui de la résidence forcée. 60 % des prisonniers de Vorkouta furent libérés l'année dernière en un temps record. On leur trouva des logements. La région montagneuse du Kazakstan, où les travailleurs forcés ne pouvaient se rendre et où les travailleurs libres ne voulaient pas aller, reçut un grand nombre de résidents forcés, anciens prisonniers des camps. L'industrie, les mines de charbon et les mines en tirèrent avantage ; les travailleurs en résidence surveillée travaillaient avec beaucoup plus d'énergie que les prisonniers d'hier. Ils veulent faire venir leurs familles, ou bien en fonder une. Ils veulent avoir un toit et recommencer une autre existence ; ils ont besoin d'argent et travaillent avec plaisir car leur travail est maintenant le centre d'une vie réellement nouvelle.

Il est difficile de comprendre pourquoi les Soviétiques ne comprennent qu'aujourd'hui que le travail libre est plus rentable que l'esclavage. Leur maître à penser Marx l'avait proclamé il y a des années. Cela ne résulte pas seulement de l'obsession qu'avait Staline en faveur d'un régime de terreur. La force était nécessaire pour coloniser, en l'espace de vingt ans, les régions lointaines de Kolyma, les terres sans valeur de Vorkouta et de Karaganda. Les salaires les plus élevés, les plus beaux attraits n'auraient pu permettre de fonder en un si court laps de temps les villes qui surgirent là-bas grâce à l'aide de ces millions de travailleurs forcés. Seuls des prisonniers pouvaient être amenés à pied d'œuvre jusqu'à l'Océan arc-

tique pour construire une voie ferrée dans la toundra et creuser des galeries dans les mines de charbon.

L'or de Kolyma ne peut être exploité que grâce aux cadavres des prisonniers et aux générations de détenus qui durent vivre dans les baraques malsains afin que l'on bâtisse des maisons de briques munies du chauffage central dignes d'abriter les « libres » citoyens soviétiques.

Voilà la raison.

Aujourd'hui, l'on peut faire venir des hommes libres à Kolyma, à Karaganda. Une industrie est sortie du sol. Le climat n'est pas meilleur, le paysage n'est pas plus beau, mais les conditions de vie n'y sont pas beaucoup plus mauvaises qu'en d'autres régions de l'U.R.S.S.

D'autre part, l'industrie qu'on y a créée réclame des travailleurs libres et non plus des esclaves. La technique la plus poussée n'est plus compatible avec l'esclavage de ceux qui la servent. Un certain degré de perfection technique des moyens de production exige une main d'œuvre appropriée. Cela aussi, Marx l'avait découvert, Sans doute les Soviétiques s'en sont-ils subitement rendu compte.

Il va de soi que les successeurs de Staline et de Bériia ont vu l'avantage qu'ils pouvaient tirer de la signification politique de ces mesures.

Que ce soient les grèves de prisonniers — comme certains le pensent — ou le long mécontentement provoqué par la terreur stalinienne, toujours est-il qu'un adoucissement de ce régime de terreur est manifeste. Certains prisonniers prétendent que, dans les prisons qu'ils ont traversées ils n'ont plus rencontré de prisonniers politiques et qu'au cours des deux dernières années plus aucun prisonnier politique n'est entré dans un camp. Il se peut, naturellement, qu'on les ait mis dans d'autres prisons, car celles-ci restent toujours très nombreuses, mais même ainsi il semble que leur nombre ne soit plus aussi élevé qu'auparavant.

Par contre, un grand nombre de criminels de droit commun ont été relégués dans des camps. De même, les « criminels économiques » ne manquent pas et, chose intéressante, à l'expiration de leur peine, ils ont été, comme les politiques, transférés dans des résidences forcées au lieu d'être renvoyés chez eux.

Mais évidemment il y a des limites à tout « adoucissement » du climat politique en Russie. Il existe certes une certaine tendance à réhabiliter les victimes des assassinats massifs de 1937 ; La réhabilitation, par exemple, des chefs communistes polonais. Ils avaient été condamnés et liquidés sous le prétexte d'espionnage pour le compte de Pilsudski : leurs photographies viennent d'être subitement publiées par l'organe communiste *Tribuna Ludu* : Il s'agit des fondateurs du P.C. Polonais, tombés victimes de la terreur stalinienne : A. Warchawski-Warski, Vera Kostrzewa, E. Prochniak, J. Lenski, J. Ryng. D'autre part, la Grande Encyclopédie soviétique remarque (34^{me} volume) que le P.C. polonais fut dissous en 1938 sur la base de soupçons « qui, par la suite, se sont avérés sans fondement. »

Il n'est plus jamais question de nouveaux procès monstres comme ceux d'autrefois. On accorde une amnistie à ceux qui se trouvent à l'étranger, mais seulement à ceux qui ont fait preuve de « faiblesse de caractère » en collaborant avec l'ennemi et non à ceux qui ont manifesté de l'hostilité politique envers le régime.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

En dehors de tous les adoucissements du climat politique, des multiples concessions et du remplacement des camps de travail forcé par le système de résidence surveillée, les fondements idéologiques de l'Etat subsistent. Monopole d'un parti de dictature et intolérance envers toute autre conception politique, tout cela reste inchangé. Reste à savoir dans quelle mesure cette « dé-

tente » du régime comporte un encouragement pour des conceptions politiques nouvelles, permettra la création d'autres partis, fussent-ils illégaux, et si une réaction se manifesterait sous la forme d'un renforcement de la terreur ou au contraire d'une plus grande démocratisation...

Alfred BURMEISTER

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

Les estivants et les camps de pionniers font à nouveau parler d'eux

LE Troud du 15 avril 1955 a publié sous ce titre un article de son correspondant à Achkabad N. Riabinine. On y verra quelles libertés prennent avec les principes et avec l'intérêt d'autrui les membres de la nouvelle caste dirigeante. Dans le cas présent, il s'agissait de fonctionnaires importants d'organismes régionaux qui s'approprient la quasi totalité des terrains réservés dans les environs de la ville aux loisirs des jeunes et des travailleurs de leur ville. Cet abus avait déjà été dénoncé dans le même journal une année plus tôt, mais cette dénonciation n'avait entraîné aucun changement dans la situation à Achkabad. Cet immobilisme permet de mesurer assez exactement la portée de ces innombrables critiques que l'on trouve dans la presse soviétique à l'égard des abus, et qui ne servent à rien, sinon à faire prendre patience aux victimes, à leur faire croire que l'on s'occupera d'eux, et que de toutes façons les responsabilités ne sont pas à chercher dans la nature du régime, ni l'indifférence ou l'incompétence des gouvernants.

« En juin 1954, le Troud avait publié un reportage intitulé *Les estivants dans les camps de pionniers* ; il révélait que certains fonctionnaires dirigeants d'organismes régionaux s'étaient installés dans les camps de pionniers situés dans le bourg de Firiouza, près d'Achkabad. Au camp du syndicat des travailleurs de la coopérative de consommation, le terrain du verger avait servi à bâtir une villa pour le président du comité exécutif du conseil régional d'Achkabad : Baïramov. Il ne restait pour les enfants qu'un petit terrain vague sans végétation.

« Sur des emplacements aussi peu favorisés ont été installés les camps de pionniers de la fabrique de filature et tissage et du syndicat des travailleurs médicaux. La superficie du camp du syndicat des travailleurs de l'aviation est de 0,7 hectare ; ce terrain est occupé en majeure partie par des bâtiments. Les dépôts et les écuries du conseil du hameau se trouvent près des maisons où vivent les enfants ; au-delà d'une haute clôture s'étendent les vastes espaces des villas individuelles...

« Comment les dirigeants des organismes locaux ont-ils réagi à la critique dont ils étaient

l'objet ? Ont-ils sacrifié aux enfants leur confort personnel ? Non. Ils ont laissé dire. Comme par le passé, les estivants continuent à empiéter sur les camps de pionniers. Selon le vice-président du conseil des ministres de la République, le camarade Khorev, le comité exécutif pourrait augmenter la superficie des camps de pionniers, mais les organisations syndicales ne tiennent pas compte des réclamations.

« Le conseil des syndicats est intervenu à deux reprises en 1954 auprès du conseil des ministres, en août et en septembre, pour demander que la superficie des camps de pionniers soit restituée. Les lettres du conseil des syndicats sont restées sans réponse. Le comité républicain du syndicat des travailleurs médicaux s'adressa alors directement au camarade Khorev, lui demandant de rendre au camp sa superficie primitive ; mais le chargé d'affaires du conseil des ministres, le camarade Khadjimov, refusa.

« D'autres comités républicains réclamèrent dans le même sens. Ou bien ils n'obtinrent aucun résultat, ou bien ils se virent attribuer des terrains inutilisables. Voilà comment on sabote le confort des camps de pionniers, comment on prive d'un repos normal des milliers d'enfants pour satisfaire les commodités personnelles de quelques fonctionnaires dirigeants.

« L'été, la chaleur est étouffante à Achkabad, et il est très agréable, après une journée de travail, de quitter la ville pour aller prendre l'air dans la montagne. Tout le monde est de cet avis. Prenez donc un emplacement libre, plantez-y des arbres, construisez-y une villa et reposez-vous ! Mais certains fonctionnaires ne se contentent pas de cela. Ils veulent une maison de campagne tout de suite, dès qu'ils ont obtenu un poste de direction. Voilà pourquoi, afin de leur donner satisfaction, on bâtit sur les terrains occupés par les vergers, les camps de pionniers et les maisons de repos.

« Quand les travailleurs de l'aviation allèrent trouver le président du comité exécutif régional Baïramov qui occupait le vaste parc du camp des pionniers et lui demandèrent de mettre à la disposition des pionniers un morceau de terrain,

il se mit à discuter comme un propriétaire : « Qu'avez-vous à vous démener et à vous plaindre ainsi ? En quoi ma villa vous gêne-t-elle ? »

« Il est indispensable de rappeler à ces dirigeants que, dans notre pays, tout doit être sacrifié aux intérêts de la collectivité. Il ne suffit pas

de le rappeler ; il faut exiger avec fermeté que ce principe sacré soit respecté, non seulement en paroles mais dans les actes. »

M. RIABININE

(correspondant du *Troud* à Achkhabad)

La chanson est une arme de combat

DEPUIS longtemps l'Armée soviétique utilise la chanson. Une bonne chanson militaire aide à façonner les qualités morales et martiales de nos guerriers.

Malheureusement, depuis un certain temps, les compositeurs et les poètes écrivent très peu de chansons militaires et la direction du Syndicat des compositeurs et des écrivains ne donne pas assez d'importance à ce secteur important du travail. Il y a cinq ou six ans on a beaucoup parlé et beaucoup écrit sur la nécessité de composer de bonnes chansons militaires. Le syndicat des compositeurs et la Direction politique du Ministère de la Défense ont organisé à cette époque un concours de la meilleure chanson. Paroliers et compositeurs promirent de devenir des créateurs actifs de chansons militaires. Cependant à l'heure actuelle la chanson militaire occupe une place peu importante dans le répertoire.

Nos combattants attendent des chansons qui

répondent à leurs aspirations, qui soutiennent l'esprit et aident à la préparation au combat.

Quand on lit les paroles des chansons nouvelles on est étonné par la pauvreté des moyens d'expression, par la ressemblance étonnante de ces chansons entre elles. D'une chanson à l'autre on retrouve identiques, non seulement des mots isolés, mais des lignes entières.

De bons sujets militaires attendent leurs auteurs ; chaque arme a précisément besoin de ses propres chansons de combat. Les journées paisibles de l'instruction militaire de l'Armée soviétique attendent elles aussi qu'on leur consacre des chansons.

Nous faisons appel aux compositeurs et aux paroliers, à ceux qui, durant la guerre, écrivirent des chansons de combat et méritèrent la reconnaissance de tous les guerriers soviétiques.

Colonel K. KIRILOV

Litteratournaïa Gazetta, 20 août 1955.

Le commerce des chansons

Un jeune homme vêtu d'un imperméable à la dernière mode et d'un chapeau entre dans un train électrique de la banlieue et interpelle les voyageurs d'une voix haute et pleine d'aplomb :

— *Je propose à votre attention des paroles de chansons extraites de films célèbres, soviétiques et étrangers, ainsi que des textes tirés de disques très appréciés par le public. Entre autres, les chansons du film « Vagabond », une petite chanson lyrique « Les grues »...* Suit la liste complète des « marchandises » proposées.

Faut-il le nier ? Le succès du jeune homme au chapeau dépasse toute prévision ! Littéralement en quelques minutes il vend une quinzaine de fines feuilles dactylographiées, dont chacune coûte... trois roubles.

— *Le prochain tirage sera encore mieux* — promet le jeune « businessman » et, satisfait du résultat de son opération commerciale, il entre dans la voiture suivante. De nouveau on peut entendre sa voix retentissante : — *Je propose à votre attention...*

Le plus étonnant est qu'une pareille pratique « d'édition privée » se produise tout à fait ouvertement et librement. Malgré toutes les lois sur la presse, les spéculateurs adroits ont organisé la vente des paroles de chansons, y compris des chansons très douteuses, plates, extraites du répertoire des « styliagas » (= zazous), leur activité reste impunie.

Il est indispensable que les organes de la milice mettent fin rapidement et résolument aux tenta-

tives des personnages louches qui veulent utiliser dans un but lucratif une arme idéologique aussi sérieuse que la chanson.

Mais il est indispensable aussi de comprendre qu'on ne peut y parvenir seulement par la prohibition. La scène du train à laquelle j'ai assisté est un reproche à l'adresse des Editions musicales d'Etat et des organisations de publicité cinématographique :

En effet l'amour de l'homme soviétique pour la chanson est grand. Les chansons dont la mélodie et les paroles sont réussies, une fois entendues au cinéma, sur des disques ou à la radio, sont aussitôt reprises par des millions d'hommes. Alors pourquoi ceux qui ont pour tâche de diffuser largement ces chansons se montrent-ils si somnolents, si peu expéditifs ? Il fut un temps où l'on éditait très souvent des chansons ; actuellement les Editions Musicales d'Etat en éditent rarement et en font des tirages insuffisants pour satisfaire la demande ; en outre l'édition suit très tardivement la création de la chanson. Des hommes d'affaires exploitent ce retard ; en même temps que de bonnes chansons, ils répandent dans notre jeunesse, satisfaisant ses goûts petit-bourgeois, des romances plates et cyniques.

On a beaucoup fait pour le développement et la propagande de la chanson soviétique ; il est d'autant plus inadmissible que l'on confie sa diffusion à de vulgaires mercantils.

Z. DITCHAROV.

Litteratournaïa Gazetta, 20 août 1955.